

ISSN (en línea) 2683-9199

NCIIRT

XLIII

Seminario de Edición y Crítica Textual

Buenos Aires

2023

Incipit está indizada en el LATINDEX Directorio y en las siguientes bases de datos bibliográficas: Núcleo Básico de Revistas Argentinas, BINPAR/Malena, ERIH Plus, LatinRev, ROAD, MLA (Modern Language Association), DIALNET (Universidad de La Rioja, España), International Medieval Bibliography (Universidad de Leeds, Inglaterra) y MIAR. Asimismo es parte de los registros de: Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini (Prato, Florencia, Italia), Centre de documentation Andre Georges Haudricourt (CNRS, Francia), MEDIEVALIA (Universidad Autónoma de México), Portal del Hispanismo (Instituto Cervantes, España), IBZ (Internationale Bibliographie der geistes-und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur / International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences), IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences), estas dos últimas con sede en Berlín (Alemania), Mirabel, Wikidata, CORE, Sudoc, WorldCat, y Google Scholar.

La revista está categorizada en el nivel de excelencia del Sistema Latindex (Grupo 1) e integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas del CONICET.

Publicado por
Seminario de Edición y Crítica Textual
Palacio Sarmiento
M. T. de Alvear 1650 (C1060AAD) - CABA
República Argentina
secrit@conicet.gov.ar
<https://iibicrit.conicet.gov.ar>

© 2023 Incipit
ISSN (en línea) 2683-9199

INCIPIT

Fundador

†Germán Orduna

Directora

María Mercedes Rodríguez Temperley

Secretarios de Redacción

Juan Héctor Fuentes

Pablo E. Saracino

Correctora

Andrea María Estrada

Gestión Open Journal System

Gabriel Calarco

Gimena del Rio Riande

Incipit es el boletín anual del Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT).

Destinado a difundir los trabajos del Seminario, publica colaboraciones originales dedicadas a los problemas y métodos de edición y crítica textual de obras españolas de la Península y de América, desde la Edad Media a nuestros días. También entran en su campo desde problemas codicológicos y noticias de archivos y repositorios bibliográficos, hasta temas de lengua, estructura y estilo vinculados al texto o a la historia del texto.

Ejercerá la dirección el Director del SECRIT, asistido por un Consejo Editorial y Asesor integrado por especialistas de la Argentina y del extranjero, que cumplirán funciones de referato.

Antiguos miembros del Consejo Asesor
In memoriam

Keith Whinnom †1986
(Universidad de Exeter)

Derek Lomax †1992
(Universidad de Birmingham)

Ángel Battistessa †1993
(Universidad de Buenos Aires)

Ignacio Chicoy-Daban †1997
(Universidad de Toronto)

Lloyd Kasten †1999
(Universidad de Wisconsin)

Manuel Alvar †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Guillermo Guitarte †2001
(Boston College)

Rafael Lapesa †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Bruce Wardropper †2004
(Duke University)

Diego Catalán †2008
(Universidad de California)

Margherita Morreale †2012
(Università degli Studi di Padova)

Alberto Varvaro †2014
Università di Napoli

Alberto Blecuá †2020
(Universidad Autónoma de Barcelona)

Consejo Asesor

- Carlos Alvar (Universidad de Alcalá)
- Vicenç Beltran (Accademia Nazionale dei Lincei)
- Patrizia Botta (Università di Roma “La Sapienza”)
- Juan Carlos Conde (Universidad de Salamanca)
- Giuseppe Di Stefano (Università di Pisa)
- Charles B. Faulhaber (University of California at Berkeley)
- Inés Fernández Ordóñez (Universidad Autónoma de Madrid)
- Emily Francomano (Georgetown University)
- Laurette Godinas (Universidad Nacional Autónoma de México)
- Fernando Gómez Redondo (Universidad de Alcalá)
- Javier Roberto González (Universidad Católica Argentina)
- Marta Haro Cortés (Universitat de València)
- Alejandro Higashi (Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa)
- Carlos Heusch (École Normale Supérieure de Lyon)
- Johannes Kabatek (Universität Zürich)
- Maxim P. A. M. Kerkhof (Radboud Universiteit Nijmegen)
- María Jesús Lacarra (Universidad de Zaragoza)
- José Manuel Lucía Megías (Universidad Complutense de Madrid)
- Julián Martín Abad (Biblioteca Nacional de España)
- Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza)
- Miguel Ángel Pérez Priego (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
- Pedro Sánchez-Prieto Borja (Universidad de Alcalá)
- Joseph T. Snow (Michigan State University)
- Barry Taylor (British Library)
- Isabel Uría (Universidad de Oviedo)
- Aengus Ward (University of Birmingham)

Consejo Editorial

Guillermo Alvar Nuño (Universidad de Alcalá)

Filipe Alves Moreira (Universidade do Porto)

Hugo O. Bizzarri (Université de Fribourg)

Elisa Borsari (Universidad de Córdoba)

Gloria B. Chicote (Universidad Nacional de La Plata)

Lilia E. Ferrario de Orduna (IIBICRIT)

Leonardo Funes (Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT)

Manuel Hijano Villegas (Durham University)

Marta Lacomba (Université Bordeaux Montaigne)

José Julio Martín Romero (Universidad de Jaén)

José Luis Moure (IIBICRIT)

Jorge N. Ferro (IIBICRIT)

Devid Paolini (The City College of New York)

Lourdes Soriano Robles (Universitat de Barcelona)

Carina Zubillaga (Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT)

INCIPIT
XLIII
(2023)

ÍNDICE

PALABRAS DE LA DIRECTORA..... 9

ARTÍCULOS

FRADEJAS, Juan Manuel: *Ex Cenobio Sancti Ysidori Legionensis usque ad Bibliothecam Regiam Belgicam: de Partidas, Cronicones y Sermones romances* 15

BOHDZIEWICZ, Soledad, y BORELLI, Marcela: Catálogo de fragmentos manuscritos de la Biblioteca y Centro de Investigación “San Alonso de Orozco” 39

GRASSO, Ludmila: Las composiciones de mossén Francesc Barceló en *Les trobes o Lahors de la Verge* (LV *74) y su vínculo con el sistema literario valenciano tardomedieval: recursos formales, tópicos literarios (y una propuesta de edición crítica) 93

MARINI, Massimo: *Santa Fe, cuán bien pareces*: un romance fronterizo de tradición impresa y manuscrita..... 151

CONDE, Juan Carlos: Buenos Aires-Cambridge, 1947: sobre la llegada de María Rosa Lida a los Estados Unidos y una línea nonata de su investigación..... 177

NOTAS

HOOK, David: Sobre las relaciones textuales de *La destrucción de Jerusalem* (Toledo: Sucesor de Pedro Hagenbach, c. 1510?)227

RESEÑAS

Pascual-Argente, Clara. *Memory, Media, and Empire in the Castilian Romances of Antiquity. Alexander's Heirs*. Brill publishing. Series: The Medieval and Early Modern Iberian World, Volume: 83, 2022 (Agustina Miguens) 237

Casais, Alejandro (ed.), *Dossier "Materia de Bretaña en el mundo ibérico"*, en *Letras*, 86, julio-diciembre 2022 (Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires), 2022 (Manuel Abeledo) 243

Hijano Villegas, Manuel (ed). *Estoria del fecho de los godos*. Edición crítica y estudio. 2 volúmenes. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2021 (Maximiliano Soler Bistué)..... 251

Diego Vila, *Furores impresos. La saga de las primeras lecturas del Quijote*, Madrid: Pigmalión, 2022 (Erica Janin) 257

Patrizia Botta (coord.), *Poesía y música en la Roma barroca. El cancionero español Corsini 625*, Nápoles: Liguori, 2022. (Claudia Inés Raposo) 263

LIBROS RECIBIDOS EN DONACIÓN..... 271

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS..... 273

Artículos

LAS COMPOSICIONES DE MOSSÈN FRANCESC BARCELÓ EN
LES TROBES O LAHORS DE LA VERGE (LV *74) Y SU VÍNCULO
CON EL SISTEMA LITERARIO VALENCIANO TARDOMEDIEVAL:
RECURSOS FORMALES, TÓPICOS LITERARIOS
Y UNA PROPUESTA DE EDICIÓN CRÍTICA

LUDMILA GRASSO
IIBICRIT (SECRET) - CONICET

RESUMEN: *Les trobes o Lahors de la Verge* (LV *74), primer incunable poético de la península ibérica, sale de las prensas valencianas de Lambert Palmar en 1474. Este impreso transmite las dos únicas composiciones poéticas conocidas de Francesc Barceló, a saber: N.º 6 “Obriu, Obriu, senyora vostres cófrens” (OSC, RAO 13.1) y N.º 7 “O Virgen Santa Senyora” (OVS) [ID4651]. El objetivo de este trabajo, entonces, es ahondar en el análisis literario de ambas composiciones de Barceló. Para ello, en primer lugar, haremos un breve repaso sobre las particularidades del sistema literario valenciano medieval. Luego, explicitaremos los vínculos entre forma y contenido de cada composición; a la vez que analizaremos la utilización de tópicos propios de la literatura cristiana, y mariana específicamente, y el léxico elegido en cada caso. Asimismo, realizaremos las enmiendas que consideramos que pueden contribuir a una mejor interpretación de estas composiciones. Finalmente, ofreceremos

Incipit XLIII (2023), 93-150

Entregado: 18/07/2023 - Aceptado: 08/09/2023

una edición crítica del poema *OVS*, como apéndice al artículo. Nuestro análisis busca evidenciar que las composiciones de Barceló responden a los parámetros del sistema literario valenciano medieval y, en particular, del incunable poético de 1474.

PALABRAS CLAVE: Francesc Barceló, *Les Trobes*, sistema literario valenciano medieval, poesía mariana, crítica textual

ABSTRACT: *Les trobes o Lahors de la Verge* (74*LV) is yet considered the first Iberian Peninsula's poetic incunable. It was printed in 1474 in Valence by Lambert Palmar. Francesc Barceló's only two known poems are transmitted in this incunable: N.º 6 "Obriu, Obriu, senyora vostres còfrens" (OSC, RAO 13.1) and N.º 7 "O Virgen Santa Senyora" (OVS) [ID4651]. The aim of this article is to offer a literary analysis of both Barceló's compositions. First, we seek to offer a general outlook of Valencia's literary system during the Middle Ages. Then we show the relation between form and content in each composition. At the same time, we analyze the topics and lexicon that come from Christian, specifically Mariological, literature. At the same time, when we consider that it is pertinent, we amend the poems. Finally, we offer a critical edition of the poem *OVS*. Through this work we seek to show the relation between Barceló's poems and the literary system during the Middle Ages in Valencia and, particularly, in the 1474 poetic incunable.

KEYWORDS: Francesc Barceló, *Les Trobes*, Middle Medieval literary system at Valencia, Marian poetry, textual criticism

INTRODUCCIÓN

Francesc Barceló, noble valenciano¹, cuenta con solo dos composiciones poéticas conocidas (Sanchis Guarner, 1979: 9), las cuales se

¹ Francesc Barceló era caballero y poseía vínculos con la nobleza, según señalan Martí Grajales (1894: 34-37), Ferrando Francés (1983: 168; 175-176), Sanchis Guarner (1979: 13; 14) y Martos (2023b: 178).

transmiten en el incunable poético de 1474 *Les trobes o Lahors de la Verge* (LV *74)², a saber: N.º 6 “Obriu, Obriu, senyora vostres còfrens” (OSC, RAO 13.1) en catalán y N.º 7 “O Virgen Santa Senyora” (OVS) [ID4651] en castellano. A pesar del valor histórico de LV, por ser considerado el primer impreso de carácter literario de la península ibérica³, recibió escasa atención por parte de la crítica. Del mismo modo, las composiciones de autores poco conocidos en la escena cultural valenciana medieval apenas si fueron estudiadas, con ciertas excepciones, como los breves comentarios de los editores en sus estudios introductorios: tal es el caso de Francesc Barceló⁴. El análisis literario de sus composiciones,

² *Les Trobes o Lahors de la Verge Maria* (de aquí en más LV) se conserva, en un testimonio único, y mutilo (Martos, 2023b: 187), en la Biblioteca Universitaria de Valencia (signatura CF/1).

³ Hasta fines del siglo xx, LV fue considerado el primer incunable de la península ibérica: véase Martí Grajales (1894), Guarner (1974), Sanchis Guarner (1979) y Ferrando Francés (1983, LV se halla en las pp. 157-344). Señala Martos (2021: 17) que ya desde el siglo xvii existía documentación que afirmaba que LV era el primer impreso de la península ibérica, aunque más tarde esto fuera desestimado. De hecho, Martí Grajales (1894) y, luego, Riquer (1985: 232), ponen en duda el aventajamiento temporal de LV, hecho que será posteriormente corroborado. En efecto, advierte Reyes Gómez (2015: 59) que en 1930 se descubre el *Sinodal de Aguilafuente* (Segovia, 1472), en la actualidad considerado el primer incunable (*vid.* también Martos, 2021: 17-18). Al igual que Guarner (1974: 18) y Sanchis Guarner (1979: 10, 47-58), Reyes Gómez (2015: 68) considera, entonces, que LV es el primer incunable de carácter literario o poético, en palabras de Martos (2021). Para este debate y la problemática de la datación de LV reenviamos a Martos (2021). Además de la catalogación de Dutton (1990-1991) y Parramon (1992), véase BETA manid 2724 (*Philobiblon*), ISTC im00270500, GW M27366; H 6966; Haeb (BI) 488; Vindel(A) III 3: 1; IBE 4158.

⁴ Contamos con las ediciones críticas de LV de Sanchis Guarner (1979) y de Ferrando Francés (1983), que forma parte de su tesis doctoral, en la que edita también otros cancioneros de certámenes marianos valencianos medievales. Destaquemos, además, la reciente edición de Martos (2023a) a los cuatro poemas castellanos del cancionero (OVS; N.º 5 “Del gran Redemptor” ([ID 4650] de Francí de Castellví; nro. 21 “Al tempo que Febo” ([ID4652] de Pere de Civillar; y nro. 32 “O misterio muy profundo” de *un castellà sens nom* [ID4653]), junto a la de Hamlin-Grasso (2022) a las dos composiciones castellanas en arte mayor de LV (N.º 5 y N.º 21), en cuyos estudios introductorios los autores les dedican un breve análisis literario. Finalmente, es de señalar la edición de Martos (2013) del poema nro. 2, “Terme perfect, de l’etern consistori”, compuesto por Joan Roís de Corella.

según señalamos en un reciente trabajo (Grasso, en prensa), se encuentra, en gran parte, inédito⁵.

A partir del estudio ya iniciado respecto a los rasgos lingüísticos de los poemas de Barceló (Grasso, 2021 y en prensa), en este artículo nos dedicaremos específicamente a sus características literarias. Nuestro objetivo es demostrar que en ambos se encuentran en estrecha relación la forma y el contenido. En efecto, buscaremos explicitar los vínculos que se advierten entre los tópicos utilizados en la literatura cristiana, y mariana específicamente, y el léxico elegido, tan diverso en estas dos composiciones.

En primer lugar, haremos un recorrido en torno al sistema literario valenciano en general y de *LV*, en particular. Luego, nos adentraremos en las características formales de las composiciones de Barceló en el incunable poético de 1474. Finalmente, analizaremos los temas y tópicos abordados en la obra del poeta, y nos detendremos, especialmente, en sus vínculos con el *decasíl·lab*, los *rims estramps* y otras de las composiciones del cancionero. Aunque nos interesaremos, particularmente, por *OSC*, haremos además un repaso por el poema castellano a fin de advertir las similitudes y diferencias en relación al poema catalán. En algunas ocasiones ofreceremos enmiendas respecto al establecimiento del texto que proponen Sanchis Guarner (1979), Ferrando Francés (1983) y Martos (2023a) –este último, específicamente, en cuanto a *OVS*– en sus respectivas ediciones críticas, de acuerdo con lo que consideramos erratas que se evidencian en la instancia interpretativa, no advertidas por los editores. Al final del estudio, pues, adjuntaremos una edición

⁵ La elaboración de este artículo es el resultado de un largo proceso de trabajo que comenzó en 2021, cuyos avances fueron presentados en el marco del XII Congreso de la Asociación Argentina de Hispanistas con la comunicación “Particularidades métricas y lingüísticas de los poemas en castellano y catalán de *mossèn Fransesc Barceló en Les trobes o Lahors de la Verge (74*LV)*”. El capítulo de libro, resultante de esta ponencia, en el que hacemos un primer esbozo del análisis literario de las composiciones poéticas de Barceló, se encuentra en prensa (Grasso, en prensa). Remitimos, además, al reciente trabajo de Martos (2023a), específicamente al análisis introductorio que hace a su edición crítica de *OVS* (*vid.* nota N.º 4).

crítica de la composición castellana de Barceló, a modo de apéndice⁶. A través del análisis que ofreceremos en estas páginas, esperamos poder evidenciar que las composiciones de Barceló responden a los parámetros del sistema literario valenciano, específicamente, del cancionero de 1474, tanto en lo formal como en la temática y, sobre todo, en las posiciones teológicas que sostiene.

EL CONTEXTO DEL SURGIMIENTO DE LV Y LA FIGURA DE BARCELÓ EN EL ÁMBITO VALENCIANO MEDIEVAL

Durante el siglo xv, Valencia experimenta un esplendor cultural de gran magnitud, tal como se encargó de señalar Riquer y Molas (1985) en su estudio sobre la literatura catalana medieval. La poesía de certamen da cuenta, junto a otras expresiones líricas, del florecimiento valenciano durante este siglo, en tanto centro cultural de la Corona (Pérez Bosch, 2009: 41 y Martí Castellà et. al., 2013). En tal contexto, y fruto de la herencia de la tradición tolosana (Martos, 2018: 530), los concursos líricos –muy usuales en la Valencia tardo medieval (Pujol, 1990: 81)– tuvieron una gran incidencia en la escena literaria valenciana (Sanchis Guarner, 1979: 7-9; Ferrando Francés, 1982: 111-112 y Pérez Bosch, 2009: 41-2 y 45-54). Es en este clima de producción lírica que se encuadran los certámenes dedicados a la Virgen, propiciados por el creciente auge devocional mariano en la Corona de Aragón, especialmente, en Valencia durante la primera mitad del siglo xv.

⁶ Durante el proceso de corrección de este artículo, que se presentó al Comité de Publicaciones de la revista *Incipit* en mayo de 2023, fue publicado el trabajo de Martos (2023a), quien ahonda en las composiciones de Barceló en *LV* y, además, presenta una edición crítica del poema castellano que también editamos aquí. Vale la aclaración en tanto que nuestra investigación, que tiene como resultado este artículo y la edición de la composición N.º 7 de *LV*, fue paralela a la de Martos. En la última etapa de corrección, por tanto, hemos incorporado las referencias correspondientes a sus enmiendas.

El caso del incunable poético *LV*⁷, que sale de las prensas valencianas de Lambert Palmart en 1474⁸, es paradigmático. Este impreso es el resultado de un concurso poético⁹, organizado por Lluís Despuig¹⁰, quien por ese entonces era el lugarteniente general del Reino de Valencia –es decir, el representante del rey de Aragón, Juan II, en esos territorios–. Esto denota, según señaló Martos (2018: 530), el “fuerte carácter institucional” de este certamen. En efecto, la participación de nobles y figuras de gran importancia en la escena política y cultural de Valencia se debería a un marcado interés de clase por pertenecer a los círculos culturales distinguidos del reino. Según analizaron Martos (2023a), Sanchis Guarner (1979) y Ferrando Francés (1983), aquellos referentes de los círculos líricos más importantes del momento participaron del certamen¹¹, como Bernat Fenollar, que fue designado maestro de ceremonias y encargado de la redacción de la convocatoria

⁷ Martos (2018) caracteriza las particularidades de los incunables poéticos que son producto de los certámenes religiosos valencianos de finales del siglo xv y, en su reciente libro (Martos, 2023a), se dedica, específicamente, al caso de *LV*. En efecto, explica que la voluntad letrada por parte de algunos nobles se observa en la elección lingüística (Martos, 2018: 532 y 2023b: 153), tema sobre el que nos abocamos en Hamlin-Grasso (2022) y Grasso (2021; en prensa).

⁸ Reenviamos al trabajo de Martos (2021), quien indaga respecto a las problemáticas de datación de *LV*, y a la nota N.º 3.

⁹ Sobre las particularidades del certamen mariano de 1474 remitimos a Ferrando Francés (1983) y Martos (2023b) y, para un panorama general de la cultura lírica valenciana del siglo xv, a Pérez Bosch (2009) y Torró (2014).

¹⁰ Lluís Despuig, influenciado por el auge devocional mariano, se encarga de celebrar diversas fiestas en honor a la Virgen, según señalan Sanchis Guarner (1979: 10) y Ferrando Francés (1983: 157).

¹¹ Las cortes y tertulias son marco del florecimiento cultural de la lírica valenciana (Pérez Bosch, 2009: 47). Hallamos dos círculos preponderantes, en tal sentido: el corellino, de corte aristócrata, y el de Fenollar, más cercano a la burguesía, aunque con vínculos con algunos nobles como Ausiàs March (sobre el destacado papel que supuso su figura en la lírica catalana medieval, véase especialmente Cabré y Ortín, 2014). Estos grupos, sin embargo, se vinculaban entre ambos y hallaban en los concursos poéticos un espacio común (Escartí, 2011). Los poetas del círculo intelectual de Fenollar se nutrían del ejercicio lírico y cultivaban diversas temáticas poéticas entre las que se destaca la satírica, mediante la *Escola satírica valenciana* (vid. Alemany Ferrer, 2000 y, especialmente, Martínez Romero, 2018: 11). Sobre la importancia de la figura de Fenollar en el círculo cultural valenciano medieval vid. nota N.º 12.

y sentencia¹², y Joan Roís de Corella (Martos, 2013: 140), entre otros¹³. Su paso por la imprenta, la cual apenas había arribado a Valencia, es testimonio de la relevancia cultural y, además, comercial, que tuvo el certamen durante su tiempo (Martos, 2018: 530).

La temática inmaculista de LV, difundida en la Corona de Aragón en el siglo xv (*vid.* Twomey 2008: 195 y Ferrando Francés, 1983: 1966), se encuentra emparentada con el objetivo religioso de los certámenes marianos y con el cultivo de la lírica religiosa (Pérez Bosch, 2009: 41)¹⁴, lo cual le confiere cierta monotonía al cancionero, según señala Sanchis

¹² Cabe señalar el lugar central de Fenollar en el círculo cultural y literario de Valencia medieval, de gran solidez, según lo atestigua su elección como maestro de ceremonias en el certamen poético de 1474 (Ferrando Francés y García Sempere, 2002: 124-126). Martínez Romero (2018: 10) destaca el lugar privilegiado del que gozó, aun sin poseer la maestría compositiva de otros de sus coetáneos como Roig y Corella, como tampoco sus conexiones político-culturales. Sobre el lugar específico que ocupó en el certamen mariano de 1474, consúltese el capítulo que le dedica Martínez Romero (2018: 129-139).

¹³ Martí Grajales (1894), Guarner (1974), Sanchis Guarner (1979), Ferrando Francés (1983) y Martos (2023b) realizan un estudio sobre la procedencia y detalles biográficos de los concursantes. Remitimos también a Hamlin-Grasso (2022: 186-191) y Grasso (2021: 366-367), en los que se hipotetizan los posibles orígenes de algunos contendientes, como el de Pere de Civillar y el castellano anónimo de la composición N.º 32. Véase al respecto de este último, Perea Rodríguez (2003) y la nota N.º 66.

¹⁴ Destacamos la influencia que tuvieron los franciscanos sobre la Corona aragonesa, quienes promovieron la doctrina inmaculista (Martí Castellà et. al., 2014: 21). Para un panorama general sobre las posturas inmaculistas en la literatura y el arte valencianos del siglo xv, y el impulso de los franciscanos en la instauración de esta doctrina frente a la postura de los dominicos, véase Català Gorgues y Llorens Herrero (2007) y, en cuanto su relevancia literaria, Martí Castellà et. al. (2013). Es de señalar que el rey Joan I de Aragón ya había instado a sus vasallos a la devoción a la Inmaculada Concepción, lo que tuvo como correlato, algunas décadas más adelante, durante el gobierno de Eximén Pereç de Corella (1429-1448), la instauración de la fiesta de la *Pura Concepció de Santa Maria* (Sanchis Guarner 1979: 10). En efecto, luego del decreto de Basilea que abogaba en pro de la doctrina inmaculista (diciembre de 1439), la Corona de Aragón se declaró a favor y propuso duras penas para quienes se opusieran (Català Gorgues y Llorens Herrero, 2007: 53). Sin embargo, estos ordenamientos y disposiciones, incluso, los certámenes y celebraciones oficiales en honor a la Inmaculada Concepción, dan cuenta de las tensiones doctrinales que tendrían lugar dentro del reino de Aragón. En efecto, Martos (2018: 530), quien sigue a Ferrando Francés (1983), señala que los certámenes marianos valencianos de finales del siglo xv son consecuencia de un reavivamiento del debate teológico que enfrentaba a los inmaculistas con los maculistas.

Guarner (1979: 21)¹⁵. Es innegable, además, el influjo de la herencia occitana y su evolución dentro del sistema literario catalán, especialmente, los aportes del poeta Ausiàs March¹⁶, con las complejidades de lengua y estilo que esto supuso¹⁷. En este caso, nos referimos especialmente a la influencia de los *Leys d'Amors* en la constitución del *deca-sil·lab català*, el tipo de verso en el que se hallan compuestos algunos poemas de *LV* (*vid. infra*).

El certamen poético de 1474, tal como hemos analizado en precedentes artículos (Grasso, 2021; Hamlin-Grasso, 2022 y Grasso, en prensa), se caracteriza por su variedad lingüística, la cual ya se anuncia en su *cartell*: “Vingau hi tots, senyors, per aquell dia / honrant, si us plau, tan bella situada, / en cobles cinch, endereça o tornada, / **lengua y estil lo que plasant vos sia**” (*LV* 4, a-d)¹⁸. Según destacan Ferrando Francés (1983: 159) y Martos (2023b: 153), de las 45 composiciones con las que cuenta el

¹⁵ Las normas señaladas en el *cartell* ya indican la estructura obligatoria que debían tener todas las composiciones, a saber: “en **cobles cinch**, endereça o tornada” (*LV*, 4c). Sin embargo, advierte Martos (2023a: 141 y 2023b: 179), esto no se cumplió, *stricto sensu*, en todas las composiciones de *LV*.

¹⁶ Di Girolamo y Siviero (1999: 37), y recientemente Cabré y Ortín (2014), advierten la importancia que tuvieron los aportes de Ausiàs March en el sistema literario catalán: además de la introducción de las novedades poéticas de Petrarca y Dante, se destaca el abandono del occitano para las composiciones en pro de una nueva lengua poética, lo cual representa su mayor aporte al sistema cultural de su tiempo.

¹⁷ En cuanto a los cambios que se operan dentro del sistema poético cortesano y cancioneril durante el siglo xv, remitimos a Torró (2014) y Cabré y Ortín (2014). Respecto a la influencia de la lírica occitana trovadoresca y las transformaciones en la literatura en lengua catalana, véase Cabré (2013), aunque también puede consultarse Riquer Martí y Molas (1985), Di Girolamo (2003) y Pérez Bosch (2009: 39). Para un panorama general sobre la cultura trovadoresca, enviamos al imprescindible estudio de Riquer (2012).

¹⁸ Las citas de *LV* las realizamos sobre la edición de Sanchis Guarner (1979), Ferrando Francés (1983) y Martos (2023a, para OVS), a las que añadimos las sugerencias propuestas por Martí Castellà y Cinthia Hamlin, en su atenta lectura de este artículo. En el caso particular de OVS, la composición castellana de Barceló, citamos de la edición crítica que realizamos y adjuntamos como apéndice de este trabajo. Como ya mencionamos, en algunos casos que serán señalados oportunamente, enmendamos sus lecciones por considerarlas fruto de una errata no advertida por el editor, la cual quedó en evidencia luego de nuestro análisis textual-interpretativo. En las citas textuales, según corresponda, indicamos la composición y, seguidamente, el número de copla y verso (referido en letras). En todos los casos, las negritas son nuestras.

cancionero, cinco fueron escritas en lenguas diversas al catalán, entre las que se hallan una en toscano (N.º 18 de Narcís Vinyoles) y cuatro en castellano (OVS; N.º 5 de Francí de Castellví; N.º 21 de Pere de Civillar; y N.º 32 de *un castellà sens nom*; *vid.* nota N.º 4)¹⁹. Esta pluralidad de lenguas, más allá de que es muestra del florecimiento cultural valenciano gracias a la llegada y confluencia de las tendencias culturales europeas (Pérez Bosch, 2009: 23), indica cierta voluntad de “ostentación” por parte de sus autores, incluso sobrerrepresentados en el incunable poético con más de una composición (Martos, 2023b: 152). El propio mossèn Francesc Barceló demuestra su maestría lingüística, y hace gala de su bilingüismo, en los poemas que presenta en LV²⁰: de los dos que se transmiten en el incunable, uno lo compone en su lengua materna, N.º 6 OSC en catalán, y, el otro en castellano, N.º 7 OVS, aunque presente numerosas interferencias catalanas, según adelantamos en Hamlin-Grasso (2022) y Grasso (2021; en prensa). En efecto, si bien Barceló participa en el concurso con su composición catalana, con la que aspira al premio que otorgara el certamen (*tiren a la joia*), la castellana la compone por mero lucimiento (*tiren a l'honor*), entiéndase por

¹⁹ La numeración de las composiciones poéticas la ofrecemos según el orden del cancionero, tal como hacen Sanchis Guarner (1979) y Ferrando Francés (1983), diversa a la que establece Martos (2023a y 2023b: 153), quien le otorga al *Cartell* el N.º 1.

²⁰ Sanchis Guarner (1979: 7-9) y Ferrando Francés (1982: 111-112) advierten que era usual que en los certámenes marianos del siglo xv se hiciera gala del bilingüismo a modo de demostrar maestría lingüística. En LV, señala Sanchis Guarner (1979: 13), algunas composiciones presentan versos compuestos en italiano e, incluso, latín, según relevamos en Grasso (2021) para la composición N.º 32 de *un castellà sens nom*. En esta línea, Pérez Bosch (2005: 365) analiza el plurilingüismo observado en cancioneros catalanes por la introducción de la lengua castellana. El abandono de la lengua catalana para la composición poética, entonces, resulta un rasgo aristocratizante, según señalan Ferrando Francés (1982), Lleal (2017: 86), Pérez Bosch (2005: 356) y Mateo Palacios (2014: 90). Sobre las nuevas tendencias de castellanización en el contexto político-social de Valencia a fines del siglo xv *vid.*, Ferrando Francés (1982), González Ollé (2009) y Casanova (2011). Para el caso particular de LV, remitimos al reciente trabajo de Martos (2023b).

honor (Martos, 2023b: 152-153)²¹. Esto supone, desde el propio objetivo compositivo, una diferencia significativa.

Barceló era natural de Valencia y ocupó puestos políticos de importancia, y se destacó por su labor al servicio de Fernando el Católico desde 1472²². La cercanía de *mossèn* Francesc con los círculos de la corte local, explica Ferrando Francés (1983: 168), promueve su elección de lengua en un claro gesto aristocrático y, según señalamos recientemente (Grasso, 2021 y Grasso, en prensa), en consonancia con las tendencias socioculturales de su época. Tal como expone Pérez Bosch (2009: 14), en el reino de Valencia las cortes locales habrían funcionado como centros de producción de una cultura cortesana subsidiaria y en castellano. De este modo, el castellano ingresa al ámbito literario valenciano y con él también sus formas poéticas²³, que influyen los tipos de composiciones de LV²⁴. Asimismo, el manejo del arte poético, señala Torró (2014: 265), fue marca de pertenencia de clase: “El conreu de la poesia i de la bella eloqüència es convertí en una etiqueta de la bona educació que identificava i distingia les classes socials altes, i, per tant, fou també un valor d’elegància i promoció social”. La poesía era, entonces, una excusa de encuentro social entre los eruditos valencianos, por lo que la tertulia literaria fue un ámbito propicio para el desarrollo lírico dentro del sistema cultural (Pérez Bosch, 2009: 47-48 y Ferrando Francés, 1982). En efecto, Berenguer Mercader, suegro de Barceló, nucleó en su círculo de intelectuales a miembros de la nobleza y de la burguesía letrada valenciana (Sanchis Guarner, 1979: 15). Destáquese, además, la relación de Barceló con Joan Verdansa –participante de LV con la composición N.º 13–, “documentada reincidentemente en términos

²¹ Sobre las diversas actitudes, *tiren a la joia* o *tiren a l’honor*, que tomaron aquellos poetas que participaron con más de una composición en el certamen de 1474, e incluso, en lenguas diversas, remitimos a Martos (2023b: 152-153).

²² Para un panorama biográfico general de Francesc Barceló, véase Ferrando Francés (1983: 175-176), Sanchis Guarner (1979: 12-14 y 15) y Martos (2023b: 178).

²³ Sobre la influencia del castellano en las composiciones de autores catalanes durante el siglo xv, desde un aspecto compositivo y lingüístico, véase Cabré y Ortín (2014).

²⁴ Para el caso de LV y las particularidades lingüísticas y formales de sus composiciones castellanas véase Hamlin-Grasso (2022) y Grasso (2021 y en prensa).

profesionales” según señala Martos (2023a: 141) a propósito de las similitudes compositivas de sus poemas. La proximidad de Barceló con estos círculos culturales, además de su relación familiar con Berenguer Mercader, ciertamente favoreció su participación y posición privilegiada –en quinto lugar y con dos composiciones– en el certamen mariano de 1474, más allá de sus méritos literarios (Martos, 2023b: 178; 185-186).

CARACTERÍSTICAS POÉTICAS DE LA OBRA DE BARCELÓ: METRO Y RIMA

Martos (2023a: 142) recientemente se encargó de caracterizar, desde un aspecto formal, las composiciones de Barceló y Castellví (N.º 4, en catalán, y N.º 5, en castellano) en *LV*:

tenían cinco coplas y una tornada, pero en catalán se trata de la octava clásica y, por tanto, con decasílabos con cesura en la cuarta, mientras que en castellano son estrofas de diez versos en octosílabos y, por tanto, con tornada de cuatro y cinco versos, respectivamente.

En esta línea, para comprender el tipo de análisis formal-literario que realizaremos en estas páginas, es necesario repasar las características generales de los poemas *OVS* y *OSC*, que ya fueron abordadas en profundidad en Grasso (en prensa) y Martos (2023a).

Comencemos por caracterizar el poema castellano, *OVS*. Se trata de una composición que utiliza, de acuerdo con la elección de lengua, la copla real. De metro octosilábico, pertenece al arte menor y se compone de 5 décimas,²⁵ más una *tornada* final en quintillas. El patrón de rima es consonante, según el esquema propio de este tipo estrófico: ABAAB CDCCD, el cual se repite también en la quintilla final (ABAAB). Añadimos que, tal como analizamos en Hamlin-Grasso

²⁵ La copla real es una estrofa de diez versos que se divide, simétricamente, en dos quintillas y tiene un patrón de rima consonante ABAAB CDCCD. Véase al respecto Valero Moreno (2016: 534 -535) y también Clarke (1942).

(2022: 154) y en Grasso (en prensa), los poemas de arte mayor en castellano presentes en *LV* se tratarían de coplas reales, compuestas por 10 versos que utilizan el patrón de rima típico de esta copla (ABAAB CDCCD), aunque no el mismo metro, pues la copla real se compone en arte menor. Esta ágil forma compositiva, en palabras de Martos (2023a: 142), “contrasta, sin duda, con la solemnidad del decasílabo clásico catalán y del adónico doblado del arte mayor castellano”. Debido a que este patrón métrico-estrófico resulta inusual en las composiciones de arte mayor castellanas (Valero Moreno, 2016: 534), se deduce la evidente influencia del sistema literario valenciano, en el que este tipo de copla de 10 versos de arte mayor se encuentra muy registrada en los poemas castellanos escritos por poetas valencianos. Finalmente, cabe señalar que, según advierte Martos (2023a: 142), el molde estrófico y métrico de OVS respondería al del “poema religioso con más difusión en la imprenta incunable hispánica, las *Coplas de la Vita Christi* de Fray Íñigo de Mendoza, con las cuales comparte, incluso, la estructura de rimas (*abaabcdccd*)”.

En cuanto a OSC, el poema catalán de Barceló, se compone de 5 octavas y una cuarteta final, que corresponde a la *tornada*. Las coplas respetan el formato de la *cobla estrampa*²⁶, cuya herencia, en cuanto a la conservación del estrofismo y el uso de la rima, proviene de la poesía trovadoresca (Di Girolamo, 2019: 50-51 y Pujol, 1990: 41). Es un tipo de copla que presenta las singularidades métricas del *decasíl·lab català*²⁷: se compone en general de 8 o 10 versos decasílabos, según el cómputo catalán, con acento en la cuarta sílaba seguido de una cesura, que generalmente cae en término agudo (*cesura masculina*), y el acento obligatorio en décima que puede caer en término agudo o grave, en cuyo

²⁶ El *Torcimany* de Lluís d'Averçó (vid. la edición de Casas Homs, 1956) y el *Llibre de les concordances* de Jaume March (consúltese la edición de Griera, 1921) son dos tratados preceptistas que resultan fundamentales en la reelaboración de la tradición occitana de los *Leys d'Amors* en la “invención” de las *cobles estramps*, vid. Pujol (1990: 51-54).

²⁷ Respecto a las particularidades del metro del *decasíl·lab català*, remitimos a Oliva (1986: 61-2) y Serra i Baldó (1932: 39-42). En cuanto a la herencia del sistema lírico catalán, véase Riquer Martí y Mola (1985), Billy (2005) y, para la evolución del *decasíl·lab català* desde sus modelos occitanos, Di Girolamo (2019).

último caso omite la sílaba postónica del cómputo silábico. Recientemente, Martos (2023a: 141) señaló otra particularidad de la versificación, que no fue reconocida por Sanchis Guarner (1979) para el caso de Barceló, pero sí para otras composiciones, a saber: se acentúa también en la sexta sílaba, a la forma italiana, por lo que la cesura resulta casi imperceptible²⁸.

Las coplas de OSC presentan la estructura rimática típica del *deca-síl·lab català*²⁹: se trata de un poema caracterizado por el uso de la *cobla estrampla* (Martos, 2023a: 141)³⁰ y, por tanto, los versos *estramps* se hallan íntegramente compuestos por *rims estramps*, entiéndase que sin concordancia de rima (Pujol, 1990: 48). A su vez, cada uno de los versos cierra con una palabra paroxítona, denominada *mot-rima*, que se caracteriza por su dificultad rimática (Pujol, 1990: 42-43). A los efectos de nuestro trabajo, nos interesa señalar en OSC el uso de los *rims de fènix* (Pujol, 1990: 53 y Martos, 2023a: 141). Las “rimas de fénix” son de carácter disonante por carecer de rima (Domínguez Caparrós, 2011: 13) y se forman por *mots-rima*, en algunos casos considerados *mots-fènix*³¹, recogidas por Jaume March en su *Llibre de les concordances* (1371).

²⁸ Martos (2023a: 141), a partir del trabajo de Sanchis Guarner (1979), lista a los poetas que en LV recurren a la acentuación de la sexta sílaba: Joan Roís de Corella, Narcís Vinyoles, Berenguer Cardona, Pere Peres y Joan Verdansa, Francí de Castellví y Francesc Barceló. Destaca también a Bartomeu Dimas, quien no solo se sirve de este tipo de acentuación, sino que sus composiciones en *estramps* responden al mismo modelo Corella, Barceló y Verdansa.

²⁹ Sanchis Guarner (1979: 22) y Fernando Francés (1983: 221) sostienen que la regularidad compositiva que presentan las composiciones catalanas de LV son propias de la técnica lírica catalana, además de que el *cartell* exigía ceñirse a una estructura poética determinada (*vid.* nota N.º 15). Entiéndase que la poca variación en el tipo de verso, que dificultaba la experimentación métrica, era típico del sistema valenciano, el cual optaba por el *deca-síl·lab català* (Pérez Bosch, 2009: 57).

³⁰ Destaquemos, según señala Pujol (1990: 81), la influencia de las *cobles estramps* en LV, tan utilizadas por los poetas en los certámenes religiosos valencianos del siglo xv. Esto se debe que permiten mostrar excelencia retórica y que eran usualmente elegidas para realizar la loa de individuos. En el certamen que nos ocupa, el individuo sería María y la alabanza, entonces, de carácter religiosa.

³¹ Los *mots-fènix* se caracterizan por su combinación consonántica que lleva aparejada la dificultad de rima, como los ejemplos que cita Martos (2017: 236): *-acle*, *-arbre*, *-arça*, *-edra*,

Se distinguen por su belleza, dignidad y singularidad, dado que son términos de difícil rima (Pujol, 1990: 55 y también Griera, 1921: 15), tal como señaló el propio March: “per ço com fènix es una sola, axi aquests rims son singulars sens par” (Griera, 1921: 74). Finalmente, la influencia compositiva de Jaume March y Joan Roís Corella, quien es incluso participante de la contienda con el N.º 2 “Terme perfect del etern consistori” en *cobles estrampts*³², se aprecia en algunos de los poemas participantes del certamen que se recoge en *LV* (Pujol, 1990: 79-81 y Martos, 2023a: 141-142). Según releva Ferrando Francés (1983: 222), se hallan un total de siete poemas compuestos en *rims estrampts* en *LV*, a saber: 1) N.º 2 de Joan Roís Corella, 2) N.º 6 de Francesc Barceló, 3) N.º 27 de Joan de Sencliment, 4) N.º 29 de Joan Verdansa, 5) N.º 31 de Bartomeu Dimas, 6) N.º 9 de Joan de Nájera, la segunda mitad de cada estrofa y 7) El *cartell*.

TEMÁTICA Y TÓPICOS LITERARIOS EN LAS COMPOSICIONES DE BARCELÓ

El uso del léxico-militar y los tópicos marianos en OSC: la influencia de los *rims de fènix*

Ferrando Francés (1983), en su estudio a la edición de *LV*, realiza un breve análisis literario de cada una de las composiciones del certamen. Respecto del poema catalán de Barceló, OSC, le dedica solo algunas líneas, en las que caracteriza el léxico del poeta y lo relaciona con su estamento social: “El lèxic eminentment aristocràtic-militar de la poesia, reflecteix la condició nobiliària del seu autor” (Ferrando Francés, 1983: 228). Desde

-egres, -emple, -ena, -endre, -erla, -erqua, -erta, -icis, -il·la, -iva, -oncle, -ostra, -ota, -oya, -ulpa, -ura, -ustre. Para más ejemplos, véase Martos (2017: 235), quien analiza el uso de los *mots fènix* en la obra de Corella.

³²Joan Roís Corella registra composiciones en *cobles estrampts* según advierte Pujol (1990: 78) y Martos (2013: 149-150), quien realiza un minucioso estudio sobre las particularidades métricas de la composición de Corella en *LV* y se detiene en el análisis de la utilización de los *rims de fènix*. Remitimos, para una profundización de la obra y rima corellina, a Martos (2017), quien se detiene, incluso, en advertir la influencia poética-compositiva que tuvieron en el poeta los reconocidos Jaume March y Lluís d'Averçó, aunque también, Jordi de Sant Jordi, Andreu Febrer y Ausiàs March.

nuestra perspectiva, sin embargo, la elección léxica de Barceló en OSC está en realidad influenciada por la temática del poema, a saber, la contienda entre el bien y el mal, que se desarrolla a través de dos tópicos centrales: el de María *regina* y el del *miles Christi* (*vid. infra*). A su vez, su intención de acercarse al *rim de fènix* influye en el léxico de la composición, sobre lo cual el propio Ferrando Francés (1983: 228) puntualiza: “[Barceló] intentà donar solemnitat als seus stramps”. Empero, no profundiza su análisis; incluso, caracteriza a OSC como una composición en la que se halla “repetició de tòpic massa rebregats i absència d’unció religiosa” (1983: 228). Coincidimos parcialmente en su sentencia, pues también observamos notorias repeticiones de tópicos marianos: en efecto, se trata de una larga plegaria a la Virgen, que es la interlocutora de un yo –con el que podríamos asimilar al propio Barceló– que se refiere a Ella mediante el pronombre *vos* (segunda persona del plural), utilizado como vocativo. Vemos, pues, cuán necesario resulta el estudio de OSC, realizado de forma muy acotada por Ferrando Francés –seguramente por la magnitud de su titánico estudio–, pues nos permite seguir indagando en la relación de Barceló con el sistema literario valenciano del siglo xv, en tanto figura marginal de la escena poética.

Una primera lectura de la composición de Barceló revela su filiación con la obra de Jaume March, como se ha encargado de advertir Pujol (1990: 80), quien señala que el poeta extrae parte de su léxico del *Diccionari de rims* del preceptista valenciano. Ciertamente, la elección de algunas palabras propias del *rim de fènix* denota el interés de Barceló por adscribir a esta tradición poética culta. Relevamos aquí algunos *mots-rima* que coinciden con las brindadas por March, las cuales también señaló Pujol (1990:74): *fènyx* (OSC, 3b; de gran singularidad y peso poético por ser la que le da el nombre al *rim de fènix*), *secle* (OSC, 2h) y *ceptre* (OSC, 1h, 4g). Este vocabulario resulta similar al que se halla en la composición de Corella en LV, la N.º 2, que según

Martos (2013: 150) indica el gusto del poeta por el *rim de fènix*³³: *segle* (N.º 2, 1k; OSC, 2h)³⁴, *Verge* (N.º 2, 2c; OSC, 2c) y *ceptre* (N.º 2, 6c; OSC, 1h, 4g). Cabe añadir también otros *mots-rima* que en OSC determinan la construcción de los tópicos de *María Regina* y *virginaliter ac viriliter militare*³⁵, pues se vinculan con el léxico militar y poseen cierta solemnidad según exige el *rim de fènix*: *cóffrens* (1a)³⁶, *launes* (1e), *artellaria* (1g), *corona* (2g), *tabernacle* (3f)³⁷ y *fletxa* (6b), palabra que solo se registra, en todo el incunable, en esta composición. Destaquemos, también, aquellas palabras que caen en el ictus del primer hemistiquio de verso y contribuyen a la mencionada construcción bélica, a saber: *acer* (1f), *sol* (2e) y *or* (2g). Como vemos, este campo léxico se concentra sobre todo en las dos primeras coplas y se retoma en la *tornada* (*vid. infra*).

En la primera copla, Barceló describe, utilizando metáforas militares, la entrega al servicio de la Virgen:

Obriu Obriu, senyora, vostres **cóffrens**
 del **tesor gran** que **Déu vos té·n comanda**,
feu-ne a mi part, puix de vós may s'estancha
fer-nos grans béns, que en vós per tostemps brollen,
Y tendré esforç, **armat de vostres llaunes**,
 que són **d'acer** que **james se pot rompre**,
 i passaré **devant l'artellaria**,
puix de virtuts **teniu forjat lo ceptre** (OSC, 1a-h)

³³ En cuanto a las particularidades del léxico de Corella véase Pujol (1990: 80) y Martos (2013: 150). Sobre las similitudes entre las composiciones catalanas de Corella y Barceló en *LV*, específicamente, en la coincidencia de uso de algunos *mot de fènix*, remitimos a Martos (2023a: 141)

³⁴ Respecto a la relación del término *segle* con la tradición mariológica valenciana, véase el caso de la composición castellana de Francí Castellví en *LV* (N.º 5), según analizamos en Hamlin y Grasso (2022: 17-19).

³⁵ Sobre a la construcción de *María* como *Regina* y como *Imperatrix* a través del vocabulario militar, véase Disalvo (2013: 211-212; 267).

³⁶ Véase que, según el repertorio del *Diccionari de rims de Jaume March* (Griera, 1921: 74), *fènix* y *cofre*, por su gran singularidad, se estiman como palabras dignas de los *rims de fènix*.

³⁷ Según el propio el repertorio de Corella (Martos, 2017: 236), *tabernacle* puede considerarse un *mot-fènix*.

Observamos aquí el pedido de Barceló de gozar (*feu-ne a mi part*) de los bienes (*tresor*) de María, que Dios les dio en custodia (*Déu vos té'n comanda*): le pide, entonces, que abra sus cofres (*cóffrens*) y comparta ese tesoro³⁸. Barceló, inmediatamente luego, le pedirá a María formar parte de sus filas militares como su vasallo, lo que nos retrotrae al conocido tópico del *miles Christi*³⁹ y al de María *Domina/Patrona* (Disalvo, 2013: 202). Esta construcción responde al señalamiento de la vida como un campo de batalla entre fuerzas opuestas, el bien versus el mal. Destaquemos, en este sentido, el plural del verso 1d (*fer-nos grans béns*) mediante el cual Barceló borra su singularidad para integrarse al “nosotros” que representa la cristiandad: él no es más que un caballero dentro de las filas del ejército del bien. De esta forma, el hombre sabe que contará con la fuerza necesaria (*tendré esforç*) para superar la batalla –entiéndase las tentaciones terrenales– si es protegido por la Virgen, quien se representa a través de la armadura de acero (*armat de vostres llaunes/ que són d'acer*), irrompible (*james se pot rompre*). Además, simbólicamente esta armadura podría representar las virtudes con las que la Virgen dota al caballero, a las que se menciona en el último verso de la copla (*puix de virtuts*). Entonces, la supremacía de la protección mariana en esta batalla metafórica justifica que Barceló, favorecido por los dones otorgados por la Virgen, se arriesgue a pasar frente a las máquinas de guerra (*l'artellaria*).

El poderío de María en tanto *Regina* se comienza a construir en el último verso de la primera copla. En este, son las *vertutes* las que

³⁸ *Cofre* es otra de las palabras que figura en el listado de March sobre los *rims de fènix* (Di Girolamo y Siviero, 1999: 34).

³⁹ El tópico del *miles christi* se vincula a un ideal caballeresco al servicio de Dios y la Iglesia, pues la vida es comprendida como una batalla entre el bien y el mal (Herrán Alonso, 2005: 882).

forjan su cetro⁴⁰, objeto que simboliza su preponderancia celeste⁴¹, y la emparenta con los atributos de la Virgen Theotokos (Carrasco Terriza, 1982: 579). La *Radix Jesse* constituye un tópico mariano de gran tradición (Disalvo, 2013: 209-211)⁴²; entonces, aunque el término que aparece en la composición poética sea *ceptre*, habría que tener en cuenta un posible efecto de lectura: en tanto su sinónimo “vara” en lengua catalana se dice *verga/virga* (vid. Alcover-Moll s. v. *verga*), por asociación gráfica-sonora se asimilaría a la Virgen (en catalán *Verge* y, su variante ortográfica, *verga*; vid. Alcover-Moll s. v. *verge*). En efecto, el vínculo Virgen-vara es una imagen evocada, según González Hernando (2008: 5), por Fulberto de Chartres, Alanus de Insulis y Santo Tomás, así como también hallada en el *Speculum humanae salvationis* (s. XIV). Señalemos, además, que la imagen de María con la *verga* se halla difundida en el culto pictórico y literario mariano del ámbito valenciano del siglo XV (Català Gorgues y Llorens Herrera, 2007: 99 y Alejos Morán, 2005: 831), que se vincula con las representaciones de María *Tota pulchra* y Apocalíptica y, por consiguiente, con el dogma de la Inmaculada Concepción (Alejos Morán, 2005: 820; 831; 833). En consonancia, González Hernando (2008: 5) advierte que la forma esférica que puede tomar el cetro, que en algunos casos se adorna con flores o un fruto como la manzana, tiene una relación directa con Cristo. De esta forma se refuerza la oposición Eva/Ave y la consecuente victoria de María: si mediante la primera entra el pecado al mundo, es a través del fruto de

⁴⁰ Las *virtutes* forman parte de la jerarquía angélica. Para ello, debemos remontarnos a la patrística, específicamente a la *Jerarquía celestial* de Pseudo-Dionisio Aeropagita (véase Cavallero, 2007). Este texto fue de gran circulación durante el Medioevo gracias a las *Sentencias* de Lombardo y el *Sententiarium* de Tomás de Aquino, indispensables en la educación escolástica (Cabezas de Herrera, 2009: 165-70).

⁴¹ La vinculación entre los atributos regios, propios de la Corona de Aragón, y la representación de María fueron estudiados en profundidad por Enguita Utrilla y Lagüéns Gracia (2002), luego también por González Hernando (2008) y Alfonso Cabrera (2018).

⁴² Véase la prefiguración de Cristo como hijo del linaje de David, profecía hallada en *Isaias* 11: 10: “in die illa **radix Jesse** qui stat in signum populorum ipsum gentes deprecabuntur et erit sepulchrum eius gloriosum”.

la “Nueva Eva” que ingresa la Salvación (Disalvo, 2013: 200)⁴³. Esta posible interpretación coincide con la caracterización del cetro pleno de *virtuts*, lo que colabora a la construcción de María como *mater Redemptoris* (Disalvo, 2013: 202).

La segunda copla nos describe a María coronada, en su lugar preponderante en la jerarquía celestial, mediante la utilización del consabido oxímoron virgen-madre:

Dalt en lo cel **està seyta·n l’estrado**
 que·s de per si **en quarta jerarquia**
 aquella que’és **Mare de Déu hi verge.**
Més alt, son fill. Los sants prop de ses faldes.
Per mantell, sol; la luna per catifa.
Recolzadors, evangelistes quatre.
Vestida d’or, d’esteles gran corona,
 varietats de **dignitats per sercle. (OSC, 2a-h)**

⁴³Las interpretaciones del Génesis 3, 15 condujeron a la representación de la Inmaculada –María / “Nueva Eva”– como vencedora del pecado del mundo (Alejos Morán, 2005: 816-818). Para una genealogía detallada de la asociación de María con Eva, remitimos a Català Gorgues y Llorens Herrera (2007: 27-32). En efecto, el conocido palíndromo medieval EVA/AVE, resume la oposición entre ambos modelos de mujer (*vid.* Disalvo, 2013: 200). Este tópico refuerza la idea de que la Gracia que se perdió por culpa de Eva se recupera a través de María, quien llega a redimir a la humanidad. Véase cómo se resume claramente esta oposición en la cuaderna 621 de los *Milagros de Nuestra Señora* de Berceo, en el milagro “El naufrago salvado” (N.º XXII): “Los que **por Eva fuemos en perdición caídos,/ por ella recombramos los solares perdidos;/** si por ella non fuesse yazriémos amortidos,/ mas el **so sancto fructo nos ovo redemidos**” (Baños Vallejo, 2011: 139). Señalemos un caso más cercano a Barceló, que se halla en el N.º 3 de LV, la composición de Bernat Fenollar: “Del paradís sou vós la dreta scala. Lo cel poblant **reparau la ruïna./ Eva el perdé, vós lo guanyàs per mèrits,/ Eva el tancà, e vós obrís la porta**” (LV, N.º 3, 3ad). También destacamos la composición N.º 32, “*mater est sponsa Christi/ nos mudó de Eva, ‘ave’*” (LV, N.º 32, 5bc) y N.º 43, “*Verge parint, li dix Achaz profeta,/ e Gabriel, ‘Ave, plena de gràcia’./ D’Eva (a)bolint les superbes fal·làcies*” (LV, N.º 43, 4ac). Consúltese, además, la nota 60, en la que desarrollamos los versos de LV, N.º 31, 4eh.

En esta copla se presenta a la Virgen coronada en su trono (*està seyta'n l'estrado*), en una imagen escatológica de la Humanidad redimida: la corona, que alude a la escena necesariamente posterior a la Asunción, es epítome del misterio de la unión de Cristo con su Madre en el cielo y según san Bernardo, apunta Disalvo (2013: 201), de su adoración en cercanía con los ángeles. La noción escatológica de esta copla se profundiza con las imágenes de los versos 2e y 2g, que refieren al *Apocalipsis* 12: 1-2, pasaje en el que se describe a una mujer vestida de sol (*Per mantell, sol, i. e.* por manto el sol; *Vestida d'or*) con la luna bajo sus pies (*la luna per catifa, i. e.* la luna por alfombra) y adornada su cabeza con una corona de doce estrellas (*d'esteles gran corona*), en el momento de dar a luz⁴⁴. No es casual la elección de María con atributos apocalípticos pues, tal como señala Flores Matute (2018: 3), “las diversas imágenes de la Virgen con atributos apocalípticos servirán luego de canalización para la representación plena de la Virgen Inmaculada”. Añadamos que, junto con el cetro al que se alude en la copla anterior (1h), la corona simboliza el premio que recibe la Virgen por su sufrimiento/martirio (Disalvo, 2013: 201). Véase que, en este caso, según se desarrollará en las próximas coplas, se debe estar aludiendo a la entrega de María como madre ejemplar del Mesías, la que quita el pecado del mundo.

La preponderancia de María en tanto madre inmaculada de Dios (*Mare de Déu hi verge*), le permite ocupar el cuarto lugar de la jerarquía celestial (*en quarta jerarquía*), justo por debajo de la Trinidad. Según los inmaculistas franciscanos, como Eiximenis, la Virgen ocupa un grado más alto en la jerarquía celeste, pues es subordinada directa de Cristo: “la mariologie franciscaine dignifie au plus haut point la figure de Marie et la transforme profondément du point de vue théologique” (Martí

⁴⁴ La imagen de la Virgen María que remite al *Apocalipsis* 12: 1-2 la hallamos también en la composición castellana de Castellví en LV (N.º 5, 4b), como señalamos en Hamlin y Grasso (2022). Según señala Flores Matute (2018: 6-7), san Bernardo es quien considera a María como mediadora entre Cristo y la Iglesia, “motivo por el cual presenta la luna bajo sus pies, que refleja la luz del Sol de Justicia que es su Hijo y como la mujer del Apocalipsis era la encarnación de María triunfando sobre el pecado”. Respecto al postulado de san Bernardo véase *Dominica infra octavam Assumptionis B. V. Mariae Sermo*, 5; PL 183, 432.

Castellà, 2017: 126)⁴⁵. En consonancia con esto, en la construcción jerárquica que hace Barceló, Cristo queda por encima de María (*Mes alt, son fill; quarta jerarquia*) y los santos debajo de ella (*Los sants prop de ses faldes*), lo que explota el tópico de la hiperdulía (Disalvo, 2015: 6). Este se retomará en el último verso de la quinta copla, en el que se subraya su supremacía de acción por sobre los santos: “Mes fes que tots los sants de vida santa” (OSC, 5h). Finalmente, los Evangelistas son los pilares sobre los que se apoya María (*Recolzadors, evangelistes quatre*; “recolzadors” i. e. apoyo), imagen que recuerda a la “Introducción” a los *Milagros de Nuestra Señora* de Berceo⁴⁶. Luego de haberla presentado coronada, en la cuarta copla se retoma esta construcción jerárquica en la que se hace referencia a María como la elegida de Dios para ser madre de su Hijo:

Gustau de Déu lo que els àngels no gusten,
Perquè ab Ell de vós haveu fet mescla. (OSC, 4ab)

En estos versos pareciera valorarse la humanidad de María, compuesta de una materia diversa a la de los ángeles (*lo que els àngels no gusten*), que es saboreada (*gusten*) por Dios, quien la elige a Ella para “mezclarse” (*de vós haveu fet mescla*), es decir, para unirse a ella y que

⁴⁵ Desde un punto de vista teológico, sobre el que no nos detendremos, a la Virgen se la ubica como el ser terreno con más alta jerarquía celeste, tal como señala Disalvo (2013: 201): “San Bernardo había llegado a afirmar que Jesucristo quiso honrar a su madre casi al punto de la adoración, como a los ángeles”. Véase, entonces, la diferencia de los planteos inmaculistas respecto a esta jerarquía celeste. Para más detalles sobre la jerarquía angelical, remitimos a *La jerarquía angélica* del pseudo Dionisio Areopagita, según la cual existen tres niveles jerárquicos en los que se dividen la importancia de los seres celestes; véase Cavallero (2007).

⁴⁶ Las cuadernas 21 y 22 de *Milagros de Nuestra Señora* narran el lugar preponderante de los evangelistas, que respondían al dictado de la Virgen: “Las cuatro fuentes claras que del prado manaban/ los cuatro evangelios, eso significaban, **ca los evangelistas cuatro que los dictaban,**/ cuando los escribién, **con ella se fablaban.**/ Cuanto escribién ellos, **ella lo emendaba,**/ eso era bien firme lo que ella laudaba;/ parece que el riego **todo d’ella manaba**/ cuando a menos d’ella nada non se guiaba” (Baños Vallejo, 2011: 8).

sea la madre de Cristo, Dios encarnado. De esta manera, queda constituida la jerarquía que ocupa María, aun por encima de los ángeles (*vid. supra*), y su Asunción como *Domina/Regina* de los cielos, cerca de su Hijo.

En la tercera copla, Barceló se dedica a describir la singularidad de la humanidad de María y el misterio de su maternidad:

Tal vos **forjà**, que no prenint la **forga**
 Jhesús de vós, **fóreu feta sol fènyx**.
 Tots ho cantam tots jorns en nostra Sgleya.
Puix vos creà mas alta·n lo principi.
 En ser homil, tan baixa us volgués metre,
que lo més alt de vós feu Tabernacle.
 Per hun parlar que digués *fiat michi*
 vos ahonbrà la virtut **de l'Altisme**. (OSC, 3a-h)⁴⁷

En esta copla, podemos observar, entonces, la adhesión inmaculista de Barceló: su simbología remite a la patrística, entre la que destacamos a Juan Damasceno, cuyos aportes en mariología contribuyeron al dogma de la Inmaculada Concepción (Català Gorgues y Llorens Herrera, 2007: 35). Las imágenes que se desarrollan en 3ab, las de María en

⁴⁷ Por un lado, seguimos a Ferrando Francés (1983: 262) y no enmendamos, como hace Sanchis Guarner (1979: 133), la variación gráfica para la representación del verbo *forjar* en OSC, 3a. Véase la inestabilidad gráfica en la propia composición: en 3a hallamos *forjà* y *forga*, mientras que en 1h *forjat*. Ya hemos señalado el uso de -g/-j para la representación de las consonantes palatales y africadas a lo largo del impreso de LV, para las composiciones castellanas, en Grasso (2021: 370), así como también lo hizo Martos (2023a: 142-143). Por otro lado, Sanchis Guarner (1979: 133) y Ferrando Francés (1983: 262) en sus ediciones eligen mantener *Sgleya* (3b). Cabe aclarar que, a lo largo del incunable LV, el término presenta una gran irregularidad gráfica, probablemente a causa de necesidades métricas: caídas de la pretónica, N.º 6, 3c y N.º 43, 6a (*Sgleya*) y N.º 20, 2c (*Sglesia*); pérdida de la consonante intervocálica en nro. 6, 3c y nro. 43, 6a (*Sgleya*) y N.º 29, 2a; N.º 37, 6e (*Esgleya*), y su grafía normalizada *Esglesia* en N.º 28 (en castellano), 5c, N.º 32, 3c. Este último caso es un catalanismo gráfico, según señala Martos (2023a: 143); véase Grasso (2021), respecto a las interferencias catalanas en las composiciones castellanas de LV.

vínculo con el fuego, anticipan la explícita alusión a este dogma en el verso 3d (*vid. infra*). En primer lugar, señalemos que los términos *força-forçà* (3a) se relacionan por la caída del ictus y por ser parónimos. *Força* (*vid. Alcover-Moll s. v. forja y força*, sinónimo de *farga*) admite una interpretación literal, la “forja” para el metal, “fragua”, “obra”; y otra metafórica, “confección, estructura”. Caso similar ocurre con el verbo catalán *forjar* (*vid. Alcover-Moll s. v. forja*), *i. e.* dar forma a un metal con fuego, cuyos significados figurados son análogos al castellano “forjar”. En segundo lugar, advertimos que este léxico permite la vinculación con el último verso de la primera copla en el que se halla el participio de *forjar* (*forjat*). Estos primeros versos de la segunda copla, entonces, podrían estar haciendo alusión a la exégesis con la que los Padres de la Iglesia interpretaron el pasaje del *Exodo* 3: 2-3, el episodio de la zarza que ardía en fuego, pero no se consumía⁴⁸. Desde la lectura exegética, entonces, estos versos aluden a que Jesús no tomó la *força* de María, sino que Ella permaneció sin mácula antes, durante y después del parto. Cristo, al ser alumbrado, no consume su virginidad pues, como señala el primer hemistiquio de 3a, ella fue forjada (*forçà*) virgen desde el principio. Señalemos, además, que en 1h *forjat* se emparentaba con el cetro de la Virgen (*forjat lo ceptre*), en correspondencia directa con la forja de fuego que permite el trabajo con el metal incandescente, y con su gloria en tanto Madre inmaculada del Redentor. El cetro es el galardón que le entrega Cristo a María por su sufrimiento y, a su vez, hace alusión al tópicus de la *Radix Jesse*, pues Ella trae el nuevo fruto de

⁴⁸La imagen figural de la zarza ardiente-Virgen María parece provenir de la tradición de Juan Damasceno (Buide del Real, 2022: 347). En efecto, en una homilía otrora atribuida a este teólogo, se caracteriza la virginidad de María como una joya y, en consonancia, se señala a María como figura de la zarza (Argárate, 1998: 388; 398): el fuego la hacer arder, pero no la aniquila. Esta interpretación se halla en la *Glossa ordinaria* medieval, en la que se asocia la maternidad sin mácula de María, su virginidad perpetua, con la zarza, según la cual la Virgen alumbró a Cristo sin consumirse, es decir, sin perder la virginidad (Balderas Vega, 2008: 257; 494). Señalemos, finalmente, que esta imagen proviene de Bizancio y se relaciona estrechamente con María Theotokos (Argárate, 1998).

la Redención (*vid. supra*). Por tanto, el cetro construido en la forja se vincula con su maternidad y con los elementos del fuego y la incandescencia que hacen figura de María con la zarza ardiente, en tanto Ella es madre sin consumirse.

Esta interpretación cierra con el segundo hemistiquio de 3b, en el que se caracteriza a María como *sol fènix*. El tópicos de María-sol representa su carácter único, pues trae la luz de la vida en tanto es elegida madre de Dios (Català Gorgues y Llorens Herrera, 2007: 113)⁴⁹. Tal como el sol, María es la luz que brilla resplandeciente y da vida, pero sin consumirse y es, además, la estrella que anuncia la llegada de Cristo. Por su parte, el fénix es el ave que, por oposición a Eva, llega para eliminar el pecado del mundo y simboliza la virginidad perpetua (Disalvo, 2013: 200)⁵⁰. En tal aspecto, el fénix no se encuentra retratado en cenizas, sino que renacido e incólume. Señalemos que Francesc de Castellví, en *LV* N.º 4, retoma también la imagen del fénix y realiza un juego poético entre los significados diversos que admite: ave mitológica-Virgen- recurso poético (rima). En esta composición, el verso 2c (“Reina del cel, **sol Ell pot ser-vos rima**”) y el 2g (“**fènix estrany**, ab vós negú no rima”), que se relacionan por hallarse en rima, dan cuenta de la

⁴⁹ Véanse los otros casos en *LV* en que María es denominada “sol”: N.º 4, 8a (“**Sol** clar e net, Verge mare molt neta”); N.º 5a; en castellano (“El **sol** eres tú, do fizo Dios estancia”), N.º 21, 1f (“que sou del **sol** molt ricament vestida”), N.º 44, 5f (“sí com lo **sol** aquest món il·lumina”). En cuanto a su comparación con un fénix, además del N.º 6, véase el N.º 4, 2g (“**fènix**, estrany, ab vós negú no rima”); N.º 37, 4f (“**Fènix** vós sóu, ocell singularíssim”); N.º 43, de Jaume Roig, 7a (“**Fènix**, voltor, abella, tortra casta”). La imagen de la Virgen como “sol fènix”, para resaltar su luz, pureza y singularidad, se halla en el *Llibre de consells* de Jaume Roig, que guarda mucha similitud con su composición en *LV*: “**ab lo sol sola**, / com vtolor vola / abella bella, / ovella vella / e signant signe, / **fènix insigne**” (citado en Català Gorgues y Llorens Herrera, 2007: 137). Véase también el cuarto libro de *Lo somni* (s. XIV) de Bernat Metge (“es estada un **sol fènix** en virtuts e santa vida”), *vid. CICA*, s. v. *fènix*.

⁵⁰ Según señala Martos (2013: 156), Corella utiliza una imagen similar al describir a María como fénix del Paraíso en su composición *Vida de la Sacratíssima Verge Maria*. Twomey (2008: 168-9) advierte la utilización de la imagen del fénix para describir a María en el famoso *Spill* del valenciano Jaume Roig. En efecto, el autor apunta que este epíteto con el que se denomina a María se desprende de la descripción inmaculística que hace el poeta, asociándola al espejo (*spill*) y creando imágenes vinculadas a la luz (*stella*, *lluma*, *sol*) y las aves (*fènix*, *voltor*, *coloma*).

identidad entre la singularidad del recurso poético (el *rim de fènix* y el *mot-fènix*) y la propia Virgen: nada puede igualarse a Ella, excepto Dios y, por tanto, es el único término con el que podría rimar, lo que remite a la dificultad rimática de estos *mot-rima*. En esta línea, Barceló, desde nuestra perspectiva, utiliza el *mot-rima* “fènix” para, por un lado, exponer su maestría poética en la construcción del *estramb* mediante el *rim de fènix* y, por otro, resaltar todavía más la asimilación Virgen-Fénix, que construye mediante las imágenes ligadas al fuego en toda la copla (*forga, sol, fènix*). De este modo, se evidencia el trabajo que hace el poeta en la construcción de un estrecho vínculo forma-contenido: explota el *rim de fènix* y, al mismo tiempo, introduce los atributos marianos a través de los *mots-rima* que la conforman en esta copla en específico (*fènix, tabernacle*) y a lo largo de la composición en general (*ceptre, corona, vid. supra*). Tanto el tópico del fénix, como los atributos mencionados, destacan y se asocian con su postura inmaculista.

Retomando lo mencionado anteriormente, Barceló configura la Inmaculada Concepción de María mediante diversas imágenes vinculadas al fuego, que encierran la idea de que Ella fue creada por Dios desde el principio para ser el medio del que tomaría la carne, aunque sin consumir su virginidad. María, queda aquí patente, fue prefigurada para ser perfecto receptáculo de Él, como luego desarrolla en el verso 3f (*que lo més alt de vós feu Tabernacle*). Entonces, el canto al que se alude en 3c (*Tots ho cantam tots jorns en nostra Sgleya*) puede referirse tanto a una antífona sobre la Inmaculada Concepción, como al rezo de las horas: sea el *Ángelus* según las horas canónicas, sea el *Ave María* según el *Officium Parvum Beatae Mariae Virginis*⁵¹. En cualquier caso, destaquemos el carácter celebratorio de esa pureza de María, a la que se alude metafóricamente en 3ab (*Tal vos forgà, que no prenint la forga/*

⁵¹ Remitimos a Disalvo (2013: 53-55), quien alude a las horas canónicas del rezo, según la *Regla benedictina*, y las distingue de las horas de la Virgen, cuyo auge se encuentra en el siglo XIII.

Jhesús de vós, fóreu feta sol fènyx). Así, el verso 3c sintetiza el carácter ritual-laudatorio de la oración cotidiana, el cual parece ser índice de la veracidad del dogma⁵².

La Inmaculada Concepción de María, de hecho, se explicita en el verso 3d (*Puix vos creà màs alta en lo principi*), lo cual entra en diálogo con las atribuciones apocalípticas de María (2d y f)⁵³. Según los inmaculistas, la Virgen fue concebida libre de pecado, puesto que había sido elegida antes de la creación del mundo, en oposición a los maculistas, quienes sostenían que María había sido concebida con pecado, aunque inmediatamente santificada⁵⁴. La postura de Barceló al señalar que la concepción de María fue “en lo **principi**”, entiéndase *principi* como “origen, causa primera” (*vid. Alcover-Moll s. v. principi*), nos indica que según su perspectiva fue creada previo al mundo y, por ende, antes del pecado de Adán y Eva. Esta postura se halla en consonancia con la que prevaleció durante el siglo xv en la Corona Aragón, tal como apuntan Twomey (2008: 40) y Català Gorgues y Llorens Herrera (2007: 146-168). Esta nueva oposición con Eva se asocia también con la palabra *forjat* que aparece en la primera copla (1h), y con las imágenes ardientes de esta tercera: el cetro de la Virgen, forjado por un fuego que arde, pero no se consume, se asimila con el fruto de su vientre, que viene a quitar el pecado del Mundo (*vid. supra*). Luego de que Ella aceptara su destino

⁵² Agradecemos a Santiago Disalvo, sin cuya inestimable ayuda no hubiéramos podido recuperar el significado de estos versos.

⁵³ Seguimos a Twomey (2008: 176), quien señala: “One of the principal Wisdom prefigurations of the Virgin is from *Proverbs* 8.23: ‘Dominus possedit me in initio viarum suarum, antequam quidquam faceret a principio. Ab aeterno ordinata sum et ex antiquis antequam terra fieret’”. Notamos aquí el uso de “principio” para referirse a todo lo acaecido de manera anterior a la creación del mundo. En otras composiciones catalanas *lo principi* da cuenta también del origen primero en la creación de Dios, previo al mundo y su pecado (véase CICA s. v. *principi*): “Déu. Ara com? Legim de Lucifer, quan ell en lo principi del món estave guardan -se” (*Sermons*, St. Vicent Ferrer 4, 194); “Aquest tal creà Déu en lo principi de les coses y és lo major” (*Llibre de Job*, Conques Jeroni, pág. 95); “De negror sien cubertes les stel·les en lo principi” (*Llibre de Job*, Conques Jeroni, pág. 42).

⁵⁴ Reenviamos a Twomey (2008: 23-42) respecto a la discusión dogmática, muy en boga en la Valencia del siglo xv, cuya complejidad desborda los objetivos de este trabajo (*vid. nota* N.º. 14). Para mayor especificidad respecto a los poetas que abordan la teoría inmaculística en LV, véase Hamlin y Grasso (2022).

con las palabras “fiat michi” –famoso *dictus* que alude a la escena de la Anunciación⁵⁵, Dios hizo de María Tabernáculo (*de vós feu Tabernacle*), sagrario consagrado a la Eucaristía, lo cual remite al tópico de María Ciudad de Dios (*vid.* Català Gorgues y Llorens Herrera, 2007: 106).

En consonancia con la construcción que realiza en las primeras tres coplas, la cuarta continúa con la loa de María, y destaca su rol fundamental en la Historia de la Salvación:

Gustau de Déu **lo que els àngels no gusten,**
 Perquè ab Ell **de vós haveu fet mescla.**
 Y quant **morí** d'aquella mort tan aspra
Vós ne prenguéis dins vós, la part entegra.
Procurador de tot l'univers poble,
vexell de fe, cavaller invencible,
bé us és degut de força real ceptre,
puix prop la creu morir ves lo Messies. (OSC, 4a-h)

Aquí, Barceló narra la crucifixión de Cristo y señala el papel crucial de María como madre del Salvador. En primer lugar, destaca la humanidad de María (4ab), por lo que es elegida por Dios para “mezclarse” con Ella (*de vós haveu fet mescla*). En segundo lugar, se describe cómo es testigo del momento en que Cristo muere y se cumple lo anunciado en las Escrituras: primero, lo toma dentro suyo y, luego, presencia su crucifixión y forma parte de la Pasión (4cd; h). Esto remite a la doctrina de la *compassio* y *coredemptio*, en vínculo con el martirio de María (Disalvo, 2013: 266; 284-285)⁵⁶, que aquí cierra su significado en el

⁵⁵ Tal como observa Ferrando Francés (1983: 263) esta frase en latín refiere a *Lucas* I 38:28, momento en el que el Ángel pide el consentimiento de María para llevar en su vientre al Mesías.

⁵⁶ Sobre la tradición de la representación del tópico del dolor mariano en obras valencianas medievales, específicamente en la obra de Miquel Peres, véase Arronis Llopis (2015: 79).

último verso de la copla. De este modo, Barceló refuerza el papel de María como corredentora de la Humanidad, pues nuevamente se hace mención del cetro que Cristo le entrega (4g), mediante el que también construye el *rim de fènix* del verso. En este caso, a través del conector causal *puix* (4h), se establece una relación causa-consecuencia entre el dolor materno de la Virgen por ver morir a su Hijo y la entrega del galardón (*real ceptre*), que se le otorga por merecimiento (*bé us és degut*). Según ya desarrollamos (*vid. supra*), el carácter regio de este atributo se vincula con el lugar privilegiado que ocupará en la jerarquía celeste por su servicio a Dios y su sufrimiento (véase la segunda copla).

A partir del verso 4e se suceden una serie de caracterizaciones masculinizantes de la Virgen. En este mismo verso, a María se la llama *Procurador* (*i. e.* que obra en lugar de otro, *vid. Alcover-Moll s. v. procurador*), en tanto corredentora de la Humanidad, y en el verso subsiguiente *veixell de fe* (vaso de fe) y *cavaller invencible* (caballero invencible). Según *Apocalipsis* 12, la vida es comprendida como una contienda entre las fuerzas del bien y del mal, batalla en la que Cristo invencible representa el triunfo divino. Por lo tanto, la excepcionalidad de María se narra en términos masculinos –sin la flexión femenina correspondiente (*vid. Alcover-Moll s. v. procuradora y cavallera*)–, en tanto esta copla desarrolla una guerra simbólica en la que Ella es premiada con el cetro (*ceptre*) por su accionar bélico. En consonancia con el léxico militar de la primera copla y con la noción del *miles Christi*, aquí se podría estar apelando a la figura de Judit en el *Antiguo Testamento*, quien prefigura a María⁵⁷. En efecto, tal como ocurre con Judit, la singularidad de la Virgen se acentúa por su capacidad de realizar acciones estereotípicamente asociadas a los deberes masculinos (*procurador, cavaller*). Todo esto, sin embargo, no se produce en detrimento de sus atributos femeninos, como su maternidad, que es una temática constante en la

Consúltese también Domínguez Rodríguez (1998), quien realiza un detallado estudio sobre la *compassio* y *co-redemptio* de la Virgen en las *Cantigas de Santa María*.

⁵⁷Sobre los vínculos figurales entre Judit y la Virgen María, véase Varo (2008) y también Yebra Rovira (2020).

composición. Esta doble naturaleza de la Virgen, entonces, es la que dialoga con el modelo bíblico de Judit⁵⁸.

La lucha entre los ejércitos antagónicos del bien y del mal, se desarrolla, también, en los primeros versos de la quinta copla:

Vós conservàs **de virtuts circuhida,**
de l'enemic nunca us temptà l'exèrcit.
 Tot quant tingués, per Déu, **donàs a pobres.**
 Quant no tingués, **donàs per lo proïsme.**
 Vós exercís **actes de tan gran mèrit,**
 que res no fés que no **fos sant misteri.**
 Gran cosa nprèn lo que scriu vostra vida;
més fés que tots los sants de vida santa. (OSC, 5a-h)

Destaquemos que, nuevamente, se encuentra presente el léxico militar, pues se hace referencia explícita al ejército enemigo que nunca se atrevió a ir contra Ella (*de l'enemic nunca us temptà l'exèrcit*), gracias a sus virtudes (*de virtuts circuhida*). En efecto, en esta copla se desarrolla la loa a María por sus grandes méritos (*donàs a pobres; donàs per lo proïsme; actes de tan gran mèrit*), y se destaca su maternidad inmaculada (*sant misteri*) y, mediante el tópico de la hiperdulía, su supremacía por sobre el resto de los humanos de gran dignidad (*més fés que tots los sants de vida santa*).

Esta contienda entre fuerzas enemigas encuentra su momento de clímax en la *tornada*, cuando, tal como señala Ferrando Francés (1983: 228), Barceló le pide protección a María:

⁵⁸ Tal como señala Yebra Rovira (2020), aunque lo hace específicamente para cuestiones socio-políticas del estado-nación del siglo XIX, el modelo de Judit fue reelaborado a lo largo de la Historia para apelar a diversos intereses ideológico-políticos.

**Mare de Déu, lo pes de mes grans colpes
m'à derrochat, ferint-m'ab mortal fletxa.**

Yo só ben cert no seran res mes **nafres**,
si'm dau l'**exarm** que tots los trist **exarma**. (OSC, 6a-d)⁵⁹

En esta última copla de conclusión, Barceló retoma la primera en la que, mediante un tono sostenidamente bélico, se hallaba dispuesto a entregarse al servicio de María. Mientras que la Virgen y Cristo no son tomados por el ejército enemigo (4f y 5b), el hombre es alcanzado por una flecha mortal (*ferint-m'ab mortal fletxa*). De este modo, la caída espiritual (*lo pes de mes grans colpes*) es relatada en términos de una caída en combate, que representa su muerte simbólica (*Mare de Déu lo pes de mes grans colpes/ m'à derrochat*). El hombre se entrega a María, de quien espera su protección, lo que retoma el argumento de la primera copla. Las heridas mortales (*nafres*), entiéndase el pecado⁶⁰, pueden ser curadas mediante la intervención divina de la Virgen: se alude, así, al tópico de la *mater misericordiae*. Los últimos dos versos de la *tornada* se vinculan directamente con el tópico de *María medicina* (Disalvo, 2013: 207) en relación con las prácticas curativas del *exarm*, i. e. ensalmo (*vid. Alcover-Moll s. v. eixarm*, variante gráfica de *exarm*)⁶¹. En el verso 6d, Barceló utiliza la figura etimológica y hace coincidir la caída del ictus en cada hemistiquio con estos términos emparentados: *exarm* y *exarma*.

⁵⁹ Al tratarse de una mera variante gráfica, en el verso 6d seguimos a Ferrando Francés (1983: 263), quien mantiene *exarm* según el impreso, a diferencia de Sanchis Guarner (1979: 134), quien enmienda por *eixarm*.

⁶⁰ Téngase en cuenta que la *nafra* puede remitir al pecado original, según ocurre en el N.º 31 de *LV*, compuesta por Bartolomé Dimas: “Eva pecà, i aquest pes lo càlzer/ vivificant d'aquella l'homicidi,/ e ha **sanat la nostra cruel nafra**,/ fent devallar Jesús fins en lo centre” (*LV*, N.º 31, 4eh). La asociación entre herida y pecado sería, entonces, una lectura adecuada para la *tornada* de OSC.

⁶¹ Las prácticas paganas vinculadas a la sanación de los enfermos fueron reinterpretadas por el cristianismo. De este modo, los rezos que se hacían a dioses y diosas para la sanación se reencausaron hacia santos y santas e, incluso, hacia la propia Virgen María (Riutort, 1992-1993: 242). En efecto, los ensalmos son otra expresión de las “virtudes protectoras de la palabra” en la historia del cristianismo (Londoño, 2018: 681). Sobre el carácter oral-popular de los ensalmos medievales, véase Botas San Martín (1992).

El carácter oral-popular de este tipo de oraciones representa la devoción oracional a la que el servidor debe entregarse para recibir la protección de la Virgen. El tema de la palabra como vehículo de salvación adquiere gran preponderancia en la *tornada* y resignifica toda la composición poética: el poema puede ser entendido como una oración de sanación espiritual que Barceló reclama en el verso final.

En la primera copla, Barceló le pide a la Virgen explícitamente que lo haga partícipe de la salvación de la batalla que representa la vida humana (*Obriu, obriu, senyora, vostres cónfrens*, 1a). El sentido de esos primeros versos se completa, justamente, en la *tornada*. La vocalización de la plegaria, la composición poética en sí, justifica que en la última copla le pida la curación de sus heridas, es decir, de sus pecados. Finalmente, el juego mediante el que asimila al fénix (ave-tópico mariano) con el *rim de fènix* (recurso poético) y el léxico bélico, que elige para describir algunas escenas, demuestran una verdadera reflexión sobre el material compositivo por parte de Barceló.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE OVS Y LA POSTURA TEOLÓGICA DE BARCELÓ

Esta composición poética es una extensa loa a la Virgen que, según señala Ferrando Francés (1983: 228), se hace específicamente para alabar su grandeza inmaculada, procuradora de nuestra salvación. Añade el autor: “La poesia recull algunes fórmules de les plegàries marianes populars –«de los tristes consuelo», «de los errados aviso», etc.–, però manca de la més mínima nota de sentiment personal” (Ferrando Francés, 1983: 228). La ausencia del léxico militar en la composición castellana de Barceló remite a un trabajo diverso con la materia poética, aunque no por ello de menor calidad, según ya advirtió Martos (2023a: 140). El poema carece de un desarrollo argumental como OSC, pues aquí el poeta realiza una loa a través de la enumeración de tópicos marianos,

algunos ya presentes en su composición catalana, pero sin la maestría retórica que buscaba demostrar en aquella, en la que se notaba la influencia de los *estramps* y el *rim de fènix*. Quizás esto se deba a que con OVS el poeta perseguía un objetivo distinto a su composición catalana (*vid. supra*): no participaba con ella del concurso (*tirant a la joia*) sino que lo hacía por honor (*tiren a l'honor*: “per **honor** de la joia”, rúbrica de OVS).

La primera copla desarrolla el papel de María como corredentora de la Humanidad. Inicia con el tópico de la Virgen *mater et filia* (Disalvo, 2013: 197): “¡O, Virgen santa, Señora!/ ¡O, Madre de Dios y hija!” (OVS, 1ab). La paradoja que expresa este oxímoron se cristaliza en el doble carácter con el que se describe a María, quien obedece y es obedecida por Dios, según se aprecia en la tercera copla:

y de **sempre obedecerte**,
 todo **lo que quieres, quiso**.
 Tú, como a Dios le adora,
 tú como la **Madre le manda**,
 tú, como Amor l'enamora,
 y, tú, d'Él **serva y senyora**,
 nunca jamás te desmanda. (OVS, 3d-j)⁶²

María no es solo sierva de Dios, sino también señora (*serva y senyora*) y Aquél también le obedece (*sempre obedecerte; lo que quieres, quiso; como la Madre le manda*), pues Ella es su madre (*mater Dei*). En la primera copla de OVS, de hecho, Barceló ensalza la maternidad de María, en tanto que de su fruto resultó el remedio a la humanidad, tema que ya había abordado y desarrollado Barceló en su composición catalana

⁶² Sanchis Guarner (1979: 135), Ferrando Francés (1983: 264) y Martos (2023a: 146) editan el verso 3i de la siguiente manera: “y tú, del servey, senyora”. En Grasso (2021: 380) habíamos sugerido la enmienda de este verso que, mediante el correspondiente análisis lingüístico, atendía al sentido de la estrofa: la Virgen es sierva y Señora de Dios. Para la explicación del error mecánico que llevó a esta lección, véase el apéndice.

(*vid. supra*). Mediante el tópic de María *medicina* se señala que la Virgen es consuelo de los pecadores, lo cual resuena con el tópic de *advocata* (Disalvo, 2013: 197), por ser la intercesora del hombre con Dios:

ell **alma qu'es** pecadora

tú **remedias** su fatiga.

Tú, de los **tristes, consuelo**, (OVS, 1d-f).

Esta presentación de la actitud salvífica de María retoma algunos elementos de OSC. En efecto, si en aquella el yo-protagonista, asimilable a la figura de Barceló, era un hombre lastimado (OSC, 6b), con heridas que figurativamente representaban el pecado y que precisaban del remedio de María, en este caso, se explicita que es el alma pecadora la que lo necesita. La utilización del léxico bélico que caracterizaba la composición catalana (*vid. supra*; por ejemplo: *ferint-m'ab mortal fletxa*), ausente en la castellana, es indicio de que Barceló tiene una intencionalidad diversa en esta y que la elección hecha en OSC se correspondía a un interés particular: explotar el tópic cristiano de la vida como una batalla mediante el tópic del *miles Christi*. El consuelo que significa María para los tristes, entíendase pecadores (*de los tristes, consuelo*), lo hallamos también en la composición catalana: “los **trist exarma**” (OSC, 6d). Mientras que en OSC Barceló asocia la cura simbólica de los pecadores mediante ensalmos, en OVS solo refiere al consuelo que supone el accionar de la Virgen. La dimensión oral, vinculada a la plegaria, con la que Barceló dialogaba en el poema catalán, aquí se encuentra encausado hacia otra dirección, según desarrollaremos más adelante. En cualquier caso, María se presenta, así, como corredentora de la humanidad mediante una explícita vinculación pecado-enfermedad/ María-remedio-salud, tema que aparecerá nuevamente en la quinta copla: “quien nuestra **salut procura**./ Tú, que la fe recibiste,/ que stava ya por el suelo”

(OVS, 5ef). Según estos versos de Barceló, la maternidad de María trae el remedio a la humanidad, corrompida por el pecado.

En consonancia con el desarrollo del carácter salvífico de la Virgen, la primera copla culmina con una referencia explícita a María como la Nueva Eva y, por extensión, corredentora de la Humanidad:

tú fiziste **abrir el cielo**
que cerró l'antigo agüelo:
tú nos **diste paradiso**. (OVS, 1h-j)

El pecado cometido por Adán (*l'antigo agüelo*) condena al hombre y es “fundamento negativo o dialéctico de la historia de la Redención” (Català Gorgues y Llorens Herrera, 2007: 21). Según la analogía Cristo/nuevo Adán y María/nueva Eva, la Virgen, en tanto madre, mediante el fruto de su vientre devuelve el Paraíso perdido por el primer pecado (*tú nos diste paradiso*). Entonces, en palabras de Martos (2023a: 145), estos versos admiten la siguiente interpretación: “Por Adán se clausuró el Paraíso, al cometer el pecado original, mientras que María parió a quien traería la redención a la humanidad”. Esto retrotrae a otro tópico mariano, el de vía de acceso/puerta al Paraíso (Disalvo, 2013: 209), que se reafirmará en el verso 5j: “tú nos fazes ver el cielo”.

El tópico de María como la Nueva Eva que quita el pecado del mundo, ya advertido en OSC (*vid. supra*), es retomado por Barceló en la segunda copla de OVS:

Virginidat **tan entera**
es cosa qu'a **Dios le plaze**,
mas humildat fue **terçera**,
en que la **falta primera**
para todos se **desfaze**. (2a-e).

La virginidad del cuerpo y espíritu de María (*Virginidat tan entera*), coincide con la doctrina inmaculista que sostiene Barceló (*vid. supra*). En efecto, María es elegida para deshacer (*desfaze*) el pecado del mundo mediante su servicio (*humildad*) (2de). La rima entre los adjetivos numerales ordinales *terçera* y *primera* conecta ambos versos en una lógica causal. El tercer grado de la humildad se vincula con la obediencia, según Bernardo de Clairvaux y,⁶³ consecuentemente, debe hacer referencia a la entrega de María al pedido divino según *Lucas* 1: 38: “Ecce ancilla Domini”. El servicio de María, que se desarrolla mediante la humildad *terçera*, elimina entonces la falta *primera*, que propició la expulsión de la Humanidad del Paraíso.

Según señala Disalvo (2013: 200), es paradójal que la entrega de María en tanto sierva de Dios, *ancilla Dei*, sea lo que la convertirá en *Regina* (véase *Lucas* 1: 46-55). Esta paradoja sierva/reina se encuentra también en la composición de Barceló, pues mientras la denominaba “serva” en la primera copla, en la *tornada* se refiere a ella como reina: “¡O, **Reyna** muy enxalçada,/ con Dios, tu Fijo lucido!” (OVS, 6ab). Añadimos que esta recompensa que recibe María está en estrecho vínculo con el sufrimiento que experimentó al ver morir a su Hijo en la cruz (*vid. supra*), el cual se desarrolla mediante el conocido tópico del *planctus Mariae*: “tú, cerca de la cruz, **lorando**,/ tú, con esfuerço esforçando” (OVS, 5cd). Véase cómo en OSC, 4cd (*Y quant morí d'aquella mort tan aspra/ Vós ne prenguéis dins vós, la part entegra*), el sufrimiento de María por ver morir a su Hijo le es luego recompensado, en tanto se le hará entrega del cetro, símbolo de su rol de corredentora en la historia de la salvación. De este modo, la Virgen-madre es reverenciada por Dios, tal como lo expone Barceló en los versos finales de la segunda copla de OVS: “tienes a Dios en presencia/ i **Él a ti en reverencia**” (OVS, 2hi).

⁶³ Véase la edición del tratado *Los grados de humildad y soberbia* de San Bernardo de Claraval (1993).

La tercera copla, en efecto, inicia con una alusión a la supremacía de María: “Dios que bien pudo fazerte/ **la más alta**, ja lo fizo” (OVS, 3ab). Tal como el poeta señala en OSC 2b, y en línea con su pensamiento teológico, María ocupa el cuarto lugar en la jerarquía celestial, inmediatamente luego de la Trinidad y antes que cualquier otro ser celeste (*vid. supra*, segunda copla de OSC). María, en línea con la teoría inmaculista, al no estar manchada por el pecado original (Català Gorgues y Llorens Herrera, 2007: 21), fue hecha (preconcebida) como la mujer humana de mayor importancia en la Creación (*la más alta*). Este lugar preponderante de María se debe a que Dios la elige para tomar su carne, según el propio poema desarrolla en la cuarta copla: “aquel Dios que se vestió/ de tu sangre y de tu seda” (OVS, 4ij)⁶⁴. Mediante la metáfora de la vestimenta (*vestió*), Barceló refiere a la encarnación de Dios en María, de quien toma su corporeidad, aludida con los términos *sangre* y *seda*. La relación simbólica entre la vestimenta, o el tejido, y la concepción de Cristo se desarrolla a partir de los Evangelios Apócrifos, muy difundidos en la Edad Media —específicamente el *Liber Jacobi* o *Protoevangelium*—, según el cual la Virgen recibe la visita del ángel Gabriel mientras teje un velo para el templo⁶⁵. En efecto, numerosas imágenes provenientes del arte bizantino muestran a la Virgen tejiendo en el momento de la Anunciación (Rodríguez Peinado, 2014: 6). De acuerdo con esta concepción, desarrollada en varios tratados como el *De laudibus beatae Mariae Virginis*, Cristo se habría vestido de carne humana en el

⁶⁴ Sanchis Guarnier (1979: 136), Ferrando Francés (1983: 264) y Martos (2023a: 146) siguen el impreso y editan el verso 4j “de tu sangre y de tu ceda”. Ante este posible catalanismo gráfico, nuestra enmienda busca, según señalamos en la edición crítica que ofrecemos de OVS, evitar una posible confusión de sentido con el castellano “ceda” (*vid. Alonso, 1986: 662*), lo cual podría llevar a errores interpretativos. Además, este es el único caso en LV donde se halla el uso de esta grafía: de las cuatro incidencias de esta palabra en el impreso, en tres se elige la grafía *seda* (*cartell*, 2h; N.º 31, 6cd; y *sentencia*, v. 77) y, solamente en el verso OVS, 4j hallamos *ceda* (*vid. nota 66*). Sobre la variación gráfica *-s/-c* en catalán, y para más detalles sobre la elección de esta enmienda, véase la nota correspondiente a este verso en la edición crítica de OVS que ofrecemos como apéndice.

⁶⁵ Véase al respecto, Azuela (2011) y Deyermond (1999). Remitimos, además, a Hamlin (2015) y Giles (2013) quienes estudian el uso de esta metáfora en el milagro N.º I, el de San Idefonso, en los *Milagros de Nuestra Señora de Berceo*.

útero de María (Giles, 2013: 293), mediante el tejido que ella le confeccionó. Barceló elige aludir a este tejido como *seda*, tipo de hilado que se utiliza para la confección de telas finas y lustrosas (*vid.* Alonso, 1986: 1575; s. v. *seda*); así el tejido (*seda*), que se asimila a la carne de María, resulta de gran singularidad⁶⁶: no hay cuerpo más perfecto en la Tierra, lo que la hace el receptáculo ideal del Mesías. De este modo, los versos 4ij aluden a la concepción de Cristo como tejido corpóreo del verbo encarnado que se “teje” o “viste” dentro del vientre de la Virgen.

La palabra oral es también de gran importancia en OVS. El nombre de María resulta de tal potencia, según señala el Barceló, que espanta a las fuerzas del mal:

Tú, miedo del enemigo
privado del bien eterno,
tal vida tiene contigo,
que si tu nombre le digo
fuyendo se va'l Infierno. (OVS, 4a-e)⁶⁷

⁶⁶ La singularidad y belleza de la seda se utiliza para caracterizar al cuerpo de la Virgen en otras composiciones de LV. Véase N.º 31, 6cd (“A qui el volrà, **vestir gipó de seda**/ i a mi, cobriu de vostra clara tomba”). Este vestido, además, alude al premio por el que concursaban los contendientes de este certamen de 1474, según lo indica el cartel (“haurà de guany un bel **gipó de seda**”, 2h) y la *sentencia* (“lo **pris de seda**”, v. 77). Aunque Martí de Riquer señala el valor meramente simbólico del premio, Sanchis Guarner (1979: 10-11) observa que este era un tejido muy selecto para la Edad Media. En efecto, el deseo por ganar el premio que demuestran algunos de los poetas así lo certifica (Ferrando Francés, 1983: 158): *vid.* LV N.º 26 de Llorenc Diamant, N.º 31 de Bartomeu Dimas, N.º 36 de Lluís Garcia, N.º 37 de Bernat Despuig y el N.º 32, de un poeta castellano anónimo (para más detalles sobre la identificación y origen de este compositor, véase Ferrando Francés, 1983: 210; Perea Rodríguez, 2003: 230 y Grasso, 2021: 366-367).

⁶⁷ Para la enmienda que realizamos en este verso, véase el apéndice en el que presentamos una edición crítica para OVS.

En estos versos, al igual que en OSC, hallamos la lucha entre el bien y el mal (*enemigo*), pues María provoca pavor a los demonios (*miedo del enemigo*). Le interesa a Barceló, específicamente aquí, explicitar la importancia de la vocalización del nombre de la Virgen y, para ello, no necesita servirse de términos militares, efecto de sentido muy diverso al que buscara en OSC. La potencia performativa⁶⁸, entiéndase el poder que tiene en actuar efectivamente en la realidad y provocar un cambio, del nombre de la Virgen y de la oralidad devocional queda confirmada en los versos 4de (*que si tu nombre le digo/ fuyendo se va'l Inferno*)⁶⁹: la emisión oral del nombre de María provoca la huida del enemigo que retrocede nuevamente al infierno. De este modo, el nombre de la Virgen es un antídoto (*vid. supra*) contra la tentación. Señalemos la similitud con la *tornada* de OSC en la que los *exarms* de la Virgen, la oración dirigida hacia ella, era fuente de alivio de las heridas causadas por el maligno (*vid. supra*).

El poema cierra, en la *tornada*, con el conocido tópico de la falsa modestia:

Si'n mi **dezir** fago **errada**
 por no t'aver **bien loada**,
 perdón y mercet te pido. (OVS, 6c-e)

Esta oración condicional, que ocupa los últimos versos de OVS, expresa la preocupación del *dezir*, entiéndase tanto “acto de decir, poetizar”

⁶⁸ Diz (1995: 104), en su estudio sobre los *Milagros de Nuestra Señora* de Berceo, retoma el concepto de performatividad de Austin. Según plantea la autora, la emisión oral de un discurso puede resultar o no eficaz dependiendo de la consumación de acciones derivadas de los objetivos del discurso del emisor.

⁶⁹ El tópico literario según el cual la emisión oral del nombre de María ahuyenta a los demonios lo hallamos también en los *Milagros* de Berceo. En cuaderna 278 del milagro N.º XI, “El labrador avaro”, en la que un ángel pone en fuga a los diablos cuando nombra a la Virgen: “**Luego que esti nomne de la Sancta Reina / udieron los diablos cogieron's ad ahína; derramáronse todos como una neblina**, desampararon todos a la alma mesquina” (Baños Vallejo, 2011: 68).

como “composición poética” (Alonso, 1986: 864, s. v. *decir*): Barceló teme realizar una loa *errada*, no adecuada a la Virgen. Este es un tópico muy extendido, que incluso hallamos en numerosas composiciones de LV, de las que señalamos solo algunos casos: nro. 3, de Bernat Fenollar, (“Ab tals llaors, l’obra mia, **poc destra**”, 6c); nro. 10, de Berenguer Cardona, (“no em denegueu per lo meu **pobre dir**”, 7b); N.º 12, de Pero Pèrç, (“Reina (e)xcèl·lent, suplic no mireu, no,/ **lo meu flac dir**, mas quin voler lo guia”, 6ab); y N.º 13, de Joan de Verdansa, (“**mon flac enginy** restant fortificat”, 6e). En este caso particular, sin embargo, la *captatio benevolentiae* que realiza Barceló acaso podría aludir también a la dificultad de poetizar utilizando el castellano, que no es su lengua materna.

Tal como analizamos en Grasso (2021), era común que los poetas hicieran gala del manejo de varias lenguas en las composiciones que presentaban en los certámenes marianos del siglo xv en Valencia, tal como ocurre en LV (*vid. supra* y la nota N.º 20). Ferrando Francés (1982: 114) caracteriza esta actitud de los poetas como una “mera exhibició de poliglotisme” y Sanchis Guarner (1979: 13) como una “ostentació de poliglotisme”. En este sentido, OVS pareciera ser el resultado de un ejercicio poético-lingüístico de Barceló, con el que busca adscribirse a las tendencias del sistema literario valenciano del siglo xv. En efecto, la composición castellana se distancia de OSC, en la que Barceló despliega recursos retóricos que requieren gran maestría compositiva: la *cobla estrampa*, el elegante vocabulario que utiliza para acercarse al *rim de fènix*, y el juego metapoético con el que explota su valor. En cambio, en OVS –que cabe recordar, es *tiren a l’honor*– la maestría retórica se limita al uso de numerosos tópicos marianos muy bien combinados, de “sencillez elegante” y efectiva, según los caracteriza Martos (2023a: 141). Entre ellos, se puede destacar el modo en que explota el recurso del oxímoron (hija/madre, sierva/señora, sierva/reina), que acentúa el origen divino de la Inmaculada Concepción de María, tema principal de la composición.

CONCLUSIÓN

A través del análisis del contexto cultural valenciano del siglo xv, pudimos ponderar la importancia del estudio de los poemas que componen *LV*, primer incunable poético de la península ibérica, que transmite las composiciones del certamen mariano de 1474. En este artículo nos dedicamos, específicamente, a realizar un análisis literario de dos de ellas, las únicas conocidas del caballero Francesc Barceló: *OSC*, en catalán, y *OVS*, en castellano. Pudimos adentrarnos, también, en las particularidades del sistema literario-poético catalán, específicamente en la *cobla estrampla* y el *rim de fènix*. Además, advertimos que el cambio sustancial del léxico en los poemas de Barceló respondería a la intencionalidad particular que el autor tiene en cada uno de ellos, más allá de que el catalán fuera *tiren a la joia* y el castellano *tiren a l'honor*.

En efecto, la ausencia de lenguaje bélico en *OVS* revela que la elección de vocabulario “aristocrático-militar” de Barceló no se debe a su estrato social, según había señalado Ferrando Francés (1983: 228), pues de ser así encontraríamos este campo léxico también en esa composición. En *OSC*, en cambio, verificamos que utiliza un lenguaje bélico pues es el que mejor expresa la temática de la composición, a saber: la vida como una lucha entre las fuerzas del bien y el mal, que explota el tópico del *miles Christi*, con un yo-lírico protagonista que se representa en un caballero asimilable a Barceló. Además, el vínculo forma-contenido se revela en el uso de ciertas palabras pertenecientes a este campo léxico, y vinculadas con los atributos marianos. Algunos de los *mots-rima* (*cepre, fènix, tabernacle*), entonces, no solo demuestran la búsqueda de Barceló por acercarse al *rim de fènix* en sus *estramps*, sino que además colaboran en la construcción de su postura inmaculista en la composición. La conclusión del poema retoma la figura del caballero que, metafóricamente herido en batalla, pide el auxilio (*exarm*) de María. Advertimos en la *tornada*, entonces, la preponderancia que Barceló le otorga a la emisión oral de la plegaria, en tanto vehículo de salvación del alma.

En OVS reaparecen algunos de los tópicos marianos del poema catalán (*María Regina, medicina, immaculada, mater, ancilla*, etc.), aunque no se introducen de acuerdo con el mismo objetivo. En principio, se trata de una composición en arte menor que no relata los avatares de un sujeto, asociado a la figura de Barceló, que precisa el auxilio divino, como ocurre en OSC. La composición poética castellana se presenta como una loa a la Virgen en la que Barceló utiliza numerosos tópicos marianos –entre los que se destacan aquellos que emplean el recurso del oxímoron–, e incluso, como señala Ferrando Francés, algunas fórmulas propias de plegarias populares, que no posee, sin embargo, la cantidad de recursos formales que presenta OSC. Esta diferencia puede explicarse porque, tal como señalamos, Barceló no escribe en su lengua materna, el catalán, y porque esta composición la realiza *tiren a l'honor*, y no con el objetivo de conseguir el galardón del certamen.

Así, las únicas dos composiciones conocidas de Barceló revelan su preocupación por ceñirse a las tendencias culturales de su época. La forma estrófica y de rima, los tópicos marianos y los recursos poéticos con los que presenta su postura respecto de la Concepción de María, así como en el uso de lengua, al hacer gala del bilingüismo y realizar una composición en castellano, demuestran el interés que tiene el autor por incorporarse al círculo literario de eruditos valencianos. Con el presente estudio, esperamos haber demostrado la importancia del estudio de LV como un caso paradigmático de las prácticas culturales y lingüísticas de Valencia durante el siglo XV, y específicamente de la poesía de certamen.

APÉNDICE
EDICIÓN CRÍTICA DE OVS [ID4651], DE FRANCESC BARCELÓ
CRITERIOS DE EDICIÓN

En la siguiente edición cotejamos el texto de *Les trobes* (LV) con las ediciones de Sanchis Guarner (1979, SG), Ferrando Francés (1983, FF) y Martos (2023a, M)⁷⁰. Señalamos en nota, entonces, las diversas elecciones editoriales.

En nuestra edición:

- a. Se despliegan las abreviaturas y cambios léxicos en cursiva.
- b. Se regularizan *u* y *v* o *b*, como también la *i*, *j* e y según su valor vocálico o consonántico.
- c. Se mantienen las dobles consonantes.
- d. Se transcriben las grafías *f* como *s* y *z* como *z*.
- e. Se sistematiza el uso de mayúsculas en nombres propios, así como en las referencias divinas, sean nominales o pronominales.
- f. Se utilizan criterios actuales de puntuación y acentuación, así como de unión y separación de palabras. La separación se señalará con apóstrofe y la puntuación, es pertinente aclarar, tiene en cuenta el sentido con el que interpretamos cada sintagma.
- g. Se mantienen las interferencias lingüísticas provenientes del catalán (*vid.* Grasso, 2021 y en prensa), excepto en los casos en los que conduzcan a confusiones en el sentido del término castellano.

⁷⁰ Como ya fue señalado, la edición que ofrecemos es resultado de un trabajo que lleva varios años de preparación (*vid.* Grasso 2021 y Grasso, en prensa) y que fue presentado en mayo de 2023 al Comité de Publicaciones de la revista *Incipit*. Luego de su aceptación por parte de la revista, se publicó la edición de OVS realizada por Martos (2023a) –junto a la de las otras composiciones poéticas castellanas de LV (*vid.* nota N.º 4) –. Fue, por tanto, en la etapa de revisión del presente artículo que tuvimos acceso a su edición y añadimos referencias a las lecciones que él ofrece y/o enmienda

En el aparato de notas señalamos cuando las lecciones del impreso presentan errores mecánicos propios de la imprenta (Blecua, 1983: 23), frecuentes en un incunable tan temprano como *LV*, que carece de un corrector (Martos, 2023a: 142). Documentamos, también, los casos de interferencias lingüísticas, introducidos bien durante el proceso de composición, bien de impresión, muy comunes en las composiciones castellanas de *LV* (véase Grasso, 2021: 361, y Hamlin y Grasso, 2022: 152-153; 174-175), y remitimos a la bibliografía correspondiente. Cabe señalar, finalmente, que la edición que ofrecemos es el corolario del estudio lingüístico de las composiciones de Barceló que relevamos en otros dos artículos (*vid.* Grasso, 2021 y en prensa).

[Fol. 11^r] Ell mateix mossèn Barçeló, cavaller,
per honor de la joia, en lahor de la
Verge María, en lengua castellana.

I

¡O, Virgen santa, Senyora!⁷¹

¡O, Madre de Dios y fija!

Senyora por quien, agora,⁷²

ell alma qu'es pecadora⁷³

5 tú remedias su fatiga.⁷⁴

⁷¹ 1a. O LV, FF, M] Oh, SG | **senyora** LV, SG, FF] Catalanismo gráfico *vid.* Alcover-Moll s. v. *señor, -ora*. El diágrafo *ni/ny* se utiliza en catalán para representar la palatal /n/ (Lleal, 2017: 110 y Fabra, 2006: 10).

⁷² 1c. O LV, FF, M] Oh, SG | **Senyora** LV, SG, FF, M] Véase la nota al verso 1a.

⁷³ 1d. **ell** LV, FF, M] *el(l)* SG] Uso de las grafías *ll* con valor no palatalizado de simple *l*, común en catalán (Pottier, 1986: 233) | **qu'es** M] *ques*, LV] *que es*, SG] *qwes*, FF].

⁷⁴ 1e **fatiga** LV, FF, SG, M] Destáquese la inestabilidad gráfica de la representación fonética de las palatales en la rima *fija-fatiga* que, según señala Martos (2023a: 142), se debe a la elección de la grafía *-g* para la representación del fonema africado. Este fenómeno se debe

Tú, de los tristes, consuelo,
 de los errados, aviso,
 tú fiziste abrir el cielo
 que cerró l'antigo agüelo:⁷⁵
 10 tú nos diste paradiso.

II

[Fol. 11^v] Virginidat tan entera⁷⁶
 es cosa qu'a Dios le plaze,⁷⁷
 mas humildat fue terçera,⁷⁸
 en que la falta primera

a que en catalán era común el trueque entre las grafías *-y/ -i* y *-g* para la representación de los fonemas palatales y africados (Lleal, 2017: 110). Esto mismo ya fue señalado en dos artículos precedentes (Grasso, 2021 y en prensa), y en una comunicación ofrecida en el marco del Congreso de la Asociación Argentina de Hispanistas en 2021, en el que nos dedicamos a repasar las variaciones gráficas de los sonidos palatales sonoro y sordo en las composiciones de Barceló.

⁷⁵ 1i. **antigo** LV, FF, M] *antigo* SG] Posible interferencia léxica del catalán *antiga*, *antigor* (vid. Alcover-Moll s. v. *antiga/ antigor* y Grasso, 2021: 381) | **agüelo** SG, FF, M] *aguelo* LV] Variante gráfica del castellano *abuelo* documentada durante el siglo xv en 23 textos (37 casos) en el CORDE.

⁷⁶ 2a. **Virginidat** LV, SG, FF, M] Variante léxica castellana muy documentada en el siglo xv (184 casos en 34 documentos según el CORDE). Lapesa (1980: 280) señala que ya en el siglo xv en castellano desaparece la vacilación entre las grafías *-t* y *-d* en posición final, todo lo cual nos acerca a pensar que estas incidencias gráficas deben explicarse por interferencias catalanas en el uso de la grafía *-t* para representar el sonido dental sordo (Gómez-Fargas, 1989: 27 y Giralt, 2018: 12). También puede tratarse de un calco gráfico del catalán *virginitat* (vid. Alcover-Moll s. v. *virginitat*). Véase al respecto Grasso (2021: 376).

⁷⁷ 2b. **qu'a** M] *qua* LV] *qu(e) a* SG] *qu'a* FF]

⁷⁸ 2c. **humildat** LV, SG, FF, M] Variante léxica castellana ampliamente documentada en el CORDE durante el siglo xv (331 casos en 43 documentos). Empero, ténganse en cuenta la posibilidad de que se trate de una interferencia catalana en el uso de la grafía *-t* para representar el sonido dental sordo (véase nota al verso 2a y Grasso, 2021: 376). | **terçera** LV] *tercera* SG, FF, M] Elegimos no enmendar, como hace el resto de los editores, y seguir al impreso, según la gran cantidad de incidencias en el CORDE de la grafía *terçera* durante el siglo xv: 2674 casos en 224 documentos; frente a los 1027 casos en 195 documentos con el uso de la grafía *tercera*.

- 15 para todos se desfaze.
 Creada y la permanencia,⁷⁹
 sin obligación alguna,⁸⁰
 tienes a Dios en presencia
 i Él a ti en reverencia:⁸¹
 20 do no s'igual a ninguna.⁸²

III⁸³

Dios que bien pudo fazerte
 la más alta, ja lo fizo,⁸⁴
 no dexando de quererte

⁷⁹ 2f *Creada y la permanencia*] *Creaday la permanencia* LV] *Creada, y la permanencia* SG, FF] *Creada y la permanencia* M] Los editores interpretan “y la permanencia” como una parentética, interpretando el “y” como un nexco coordinante. Enmendamos porque, desde nuestra perspectiva, este “y” tiene valor locativo, como se registra muchísimas veces en castellano medieval entre los siglos XII y XV (*vid. s.v.* y Alonso, 1986: 1631). Entendemos, entonces, que con “permanencia” se refiere al mismo Cristo/Dios, que la Virgen “tiene en presencia” (2h).

⁸⁰ 2g *alguna* SG, M] *ninguna* LV, FF] Seguimos la enmienda de Sanchis Guarner (1979: 135) y Martos (2023a: 143) según la explicación de este último autor, a saber: “para evitar la duplicación de una misma palabra-rima, que, en cualquier caso, sería derivativa, pero más fácilmente aceptable como original de autor”.

⁸¹ 2i i LV, SG, FF, M] Posible catalanismo. Variante gráfica del nexco coordinante y, muy usual en las composiciones castellanas de LV (véase Grasso, 2021: 375).

⁸² 2j. *no s'igual a*] *ni s'igual a* SG, M] *ni si guala* LV] *ni s'igual a* FF] Enmendamos lo que consideramos un error mecánico: el cajista confunde los tipos móviles, seguramente, por atracción con *s'igual a*.

⁸³ III. Señalemos que, en la edición de Sanchis Guarner (1979: 135) esta copla se encuentra dividida en dos quintetos. Seguramente esto se explica, tal como advierte Martos (2023a: 146), por una errata de imprenta.

⁸⁴ 3b *ja* M] *ia* LV] *ya* SG, FF].

- y de sempre obedecerte:⁸⁵
- 25 todo lo que quieres, quiso.⁸⁶
- Tú, como a Dios le adora,
tú, como la Madre le manda,
tú, como Amor l'enamora,
y, tú, d'Él serva y senyora,⁸⁷
- 30 nunqua jamás te desmanda.⁸⁸

⁸⁵ 3d. *sempre* LV, SG, FF, M] Posible catalanismo (Grasso, 2021: 380). Esta variante de la *ē* tónica latina sin diptongar era frecuente tanto en catalán como aragonés (Casanova, 2011: 208 y Parrilla, 2017: 264), pero especialmente el catalán tendió a la eliminación del diptongo (Zamora Vicente, 1985: 214, nota 7 y Casanova, 2011: 216).

⁸⁶ 3d *quiso*] Destáquese la rima con *fixo* (3b) que, señala Martos (2023a: 143), no sería perfecta, *stricto sensu*. Se explica, sin embargo, por la inestabilidad que presenta LV en la representación de las palatales, según advierte Martos (2023: 142-143), que puede responder tanto a un rasgo lingüístico como a una licencia poética. Concordamos con el editor, entonces, en que estos son motivos suficientes para no realizar la enmienda.

⁸⁷ 3i. *Y, Tú, d'Él serva y senyora*] *Y tu del servey senyora* LV] y *tú, del servey, senyora*, SG, FF, M]. El término *servei* se trata aquí de un catalanismo que, desde nuestra perspectiva, introduce el cajista. En el impreso, se lee “y tu del servey señora”, lección que tanto Sanchis Guarner (1979: 135) como Ferrando Francés (1983: 264) y Martos (2023a: 146) editan solo con unas comas: “y tú, del servey, señora”. Sin embargo, si se pone el verso en el contexto de la estrofa en la que se inserta, la lección no parece tener mucho sentido, por un lado, porque no se registra el término *servey* en castellano como variante de *siervo/a*; por otro, porque en catalán (*vid.* Alcover-Moll s. v. *servei*) significa “servicio”. En efecto, dado que el tema central de la estrofa es la relación entre la Virgen, a quien se refiere con el vocativo “tú”, y Dios (Él), pareciera tener más sentido que sea la misma Virgen la que es “sierva y señora” –téngase en cuenta, además, que la Virgen, desde la tradición bíblica es la “sierva del Señor”–. El verso original, desde nuestra perspectiva, seguramente haya sido “y tú d'Él, serva y señora”. El cajista probablemente haya leído “serva y” pero copiado “servey” por interferencia del catalán *servei*, que iría en concordancia con el resto de la composición al pertenecer al léxico religioso. Aclárese que *serva* se registra en el CORDE en el sentido de “sierva/siervo” –pues se registra también *serva* del verbo *servir*– en 8 casos, todos en relación a la Virgen. En la voz *serva*, dados los pocos registros en el CORDE, habría quizás operado una interferencia del autor, que podría explicarse desde una *ē* latina sin diptongar, proceso propio del catalán (ver nota al verso 3d), o desde una interferencia gráfica/léxica del catalán *serva* (*i. e.* sierva, *vid.* Alcover-Moll s. v. *serva*), mismo tipo de interferencias que se observa en el término *sempre* unos versos antes (3d). Véase Grasso, 2021: 376; 380). | *senyora* LV, SG, FF, M] Ver la nota al verso 1a.

⁸⁸ 3j. *nunqua* LV, FF, M] *nunca* SG] Posible variante léxica del catalán, según señalamos en Grasso (2021: 380). Se observa, como es propio del catalán, el uso de las grafías *-q*, ante *-u*, con valor /k/, oclusiva velar sorda (*vid.* Fabra, 2006: 10).

IV

Tú, miedo del enemigo⁸⁹
 privado del bien eterno,
 tal vida tiene contigo,
 que si tu nombre le digo
 35 fuyendo se va'l Inferno;⁹⁰
 [Fol. 12^r] nunqua jamás allegó
 a ti ja más d'una legua.⁹¹

⁸⁹ 4a. **Tú, miedo del enemigo**] *Tu miedo del enemigo* LV, SG, FF, M] Proponemos esta puntuación según el sentido del verso, pues es la Virgen la que causa miedo al enemigo. El sentido del verso se completa en 4b, en la que se halla la proposición subordinada adjetiva que modifica a *enemigo*. Hacemos esta propuesta teniendo en cuenta los usos que hace Barceló del pronombre personal “tú” para inicio de verso a lo largo de OVS: “**Tú**, de los tristes consuelo” (1f), “**Tú** fiziste abrir el cielo” (1h), “**Tú** nos diste paradiso” (1j), “**Tú** como a Dios le adora/ **tú** como la madre le manda, **tú** como Amor l'enamora” (3fh), “**tú**, cerca de la cruz, lorando/ **tú** con esfuerço esforçando” (5cd), “**Tú**, que la fe recibiste” (5g), “**tú**, triste, la recogiste,/ **tú**, muy alegre, la diste:/ **tú** nos fazes ver el cielo.” (5ik).

⁹⁰ 4e. **Fuyendo se va'l Inferno** M] *Fuyendo se va l'inferno* LV] *fuyendo se va a (a) l'inferno* SG] *fuyendo se va [a] l'inferno* FF] Mantenemos *Inferno* porque, aunque poco documentado en el CORDE durante el siglo xv (27 casos en 10 documentos), mantiene la *ē* tónica latina sin diptongar, rasgo propio del catalán (*vid.* nota al verso 3d y 3i). Esta puede ser una interferencia léxica con el catalán *Infern* (*vid.* Alcover-Moll s. v. *inferrn*).

⁹¹ 4g. **a ti ja más d'una**] *Ati lamas duna* LV] *a ti, jamás, d'una legua* SG, M] *a ti, jamás, d'una legua* FF] Enmendamos el *lamas* dado que se trata de una evidente errata no advertida por los editores. De acuerdo con el sentido del verso, el enemigo no se acerca (*allegó*, 4f) a más de una legua de distancia de la Virgen. Se hace una referencia de la dimensión espacial (*ya más*), que se vincula con la medida de espacio *legua* con la que se completa el verso, y no temporal (*jamás*), como entienden sus otros editores. El error mecánico que comete el cajista se explica por dos causas: por un lado, por atracción con el término *lamas*, ubicado en el verso inmediatamente anterior, 4f, justo arriba del sintagma que nos compete. Por otro lado, así como en LV alterna el uso de *-j/-i*, es también común el uso de la grafía *-ia* para designar el adverbio *ya*, como se observa en OVS, 3b (“*ia* mas alta *ia* la fizo”). Seguramente “*ya/ia más*” en el original, pero el cajista lo copió sin espacio. | *legua* SG, FF, M] *luega* LV] Error mecánico: intercambio de tipos móviles. Sobre la falta de consonancia con su término en rima, *seda*, véase la nota al verso 4j.

Quando pudo dar te dio,⁹²
 aquel Dios que se vestió⁹³
 40 de tu sangre y de tu seda.⁹⁴

V

El sol, sin color, temblando,
 triste la luna y oscura,⁹⁵

⁹² 4h. *Quando* LV, FF, M] *Quanto* SG] Posible error mecánico por cambio de tipos móviles o de la copia previa a la impresión. Sin embargo, mantenemos la lección del impreso porque, tal como señala Martos (2023a: 146), “no se puede descartar en términos absolutos el significado de ‘cuando’ en este contexto, ni tampoco que pueda responder a una mera alternancia gráfica de la dental”.

⁹³ 4i. *vestió* LV, SG, FF, M] Véase que el tema perfecto sigue las grafías catalanas de la tercera conjugación de la flexión verbal, pero solamente en la raíz del verbo, mas no en la terminación que coincide con la castellana (*vid.* Alcover-Moll *s.v.* *vestir* y Fabra, 2006: 89-96).

⁹⁴ 4j. *seda*] *ceda* LV, SG, FF, M] Interferencia del catalán, que pudo introducirse tanto en el momento de la composición, como durante el proceso de impresión. En catalán se registra una gran inestabilidad gráfica, probablemente debido a su similitud sonora, entre *seda* y *ceda/çeda* (*vid.* Alcover-Moll, *s.v.* *ceda* y *seda*). Aunque se trate de un catalanismo, enmendamos para evitar confusiones con el castellano “ceda” que, según el *Diccionario Medieval Español* (Alonso, 1986: 662), alude a un documento escrito, significado similar a la palabra catalana *ceda* (*vid.* Alcover-Moll *s. v.* *ceda*). En este caso, dado el verbo inmediatamente anterior (*vestir*) no hay duda de que el poeta se refiere al hilado proveniente del gusano de la seda (véase *s. v.* *seda*, Alonso, 1986: 1575). Acaso la lección *ceda*, por tanto, se explique por el uso indistinto de -s, -ç -c para representación de las sibilantes en catalán (se registra incluso durante el siglo XVIII, Lleal, 2017: 110) y como resultado del mantenimiento de una grafía antigua (*vid.* Alcover-Moll *s. v.* *ceda*). Empero, en todo el impreso, *ceda* en el sentido de hilado solo aparece en OVS, 4j, mientras que hallamos tres casos de *seda* (*cartell*, 2h; nro. 31, 6c; y “Tornada”, v.77). Durante el siglo XV se registran en el CORDE 1080 casos en 228 documentos de *seda*, frente a uno solo de *ceda* y 6 casos en 2 documentos de *çeda* (cuyos ejemplos son todos en alusión a textos jurídicos). También en el CICA hallamos mayor incidencia de *seda* durante el siglo XV (155 casos) que de *ceda/çeda* (69 casos: de estos, se utiliza la grafía *çeda* para aludir al tipo de hilado, mientras que *ceda* se registra para nombrar un documento escrito). Añadimos, finalmente, que la falta de consonancia entre los términos en rima *lengua* (4g) y *ceda* (4j), explica Martos (2023a: 143), podría deberse a una deturpación.

⁹⁵ 5b. *escura* LV, SG, FF, M] Interferencia léxica del catalán *escur*, *i. e.* oscuro (*vid.* Alcover-Moll *s. v.* *escura*).

tú, cerca la cruz, lorando,⁹⁶
 tú, con esfuerço esforçando,
 45 quien nuestra salut procura.⁹⁷
 Tú, que la fe recibiste,
 que stava ya por el suelo,⁹⁸
 tú, triste, la recogiste,
 tú, muy alegra, la diste:⁹⁹
 50 tú nos fazes ver el cielo.

VI

Tornada

¡O, Reyna muy enxaçada,¹⁰⁰
 con Dios, tu Fijo lucido!
 Si 'n mi dezir fago'rada,¹⁰¹

⁹⁶ 5c. *lorando* LV, FF, M] *llorando* SG] Uso de la simple *l* con valor *ll*. Este uso gráfico era, según Menéndez Pidal (1952: 54), típico de la zona de Aragón y Cataluña (véase Arnal Purroy y Enguita Utrilla, 1993: 55; Gómez-Fargas, 1989: 30 y Alvar, 1987: 30).

⁹⁷ 5e. *quien nuestra salut procura* LV, M] ¿Quién nuestra salut procura? SG, FF] Enmendamos la puntuación, como Martos (2023a: 146), según la interpretación del significado de los versos. Por otra parte, en el caso de *salut* se observa el uso de la grafía *-t* para representar el sonido dental sordo, que puede tratarse de una interferencia del catalán (*vid.* nota al verso 2a). Sin embargo, es un caso muy documentado en el CORDE durante el siglo xv (392 casos en 145 documentos).

⁹⁸ 5g. *stava* LV, SG, FF, M] Muy poco documentado en el CORDE durante el siglo xv (solo 8 documentos presentan 138 casos, 45 de los cuales se hallan en el *Amadís de Gaula*). Se observa la variación gráfica en la morfología verbal del pretérito perfecto del modo indicativo: en catalán se forma con las terminaciones *-ava*, *-aves*, etc. (Fabra i Poch, 2006: 73).

⁹⁹ 5i. *alegra* LV, SG, FF, M] La flexión femenina de adjetivos invariables se encuentra en el catalán (Lleal, 2017: 89).

¹⁰⁰ 6a. *O* LV, FF, M] *Oh* SG] | *enxaçada* LV, SG, FF, M] Interferencia léxica del catalán (*exalçar*, *vid.* Alcover y Moll) según ya señalamos en Grasso (2021: 381).

¹⁰¹ 6c. *fago'rada* M] *fago errada* SG, FF] *fagorada* LV] Error mecánico: omisión de tipos móviles.

55 por no t'aver bien loada,¹⁰²
 perdón y mercet te pido.¹⁰³

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALCOVER, Antoni y Francesc Moll, 2022 [1963]. *Diccionari català-valencià-balear*, Institut d'Estudis Catalans, edición en línea: <https://devb.iec.cat/>. Fecha de consulta: 10 de julio de 2023.
- ALEJOS MORÁN, Asunción, 2005. "Valencia y la Inmaculada Concepción: expresión religiosa y artística a través de códices, libros, documentos y grabados", en *La Inmaculada Concepción en España: religiosidad, historia y arte: actas del simposium*, vol. 2, 807-842.
- ALEMANY FERRER, Rafael, 2000. "Ausiàs March y las letras valencianas del s. xv. Vasos comunicantes", en Enrique Nogueras Valdivieso y Lourdes Sánchez Rodrigo (coords.), *Ausiàs March y las literaturas de su época*, Granada: Universidad de Granada, 111-132.
- ALFONSO CABRERA, Silvia, 2018. "Ceremonial de la consagración y coronación de los reyes y reinas de Aragón", en Ángel Pazos-López ed., *Tesoros Hispánicos de la Liturgia Medieval*, Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Edición en línea <<https://www.ucm.es/tesoros/ceremonial>>. Fecha de consulta: 9 de junio de 2023.
- ALONSO, Martín, 1986. *Diccionario medieval español*, Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca.
- ALVAR, Manuel, 1987. "Graffias navarro aragonesas", *Estudios sobre el dialecto aragonés I*, Zaragoza: Institución Fernánado el Católico, 13-46.
- ARGÁRATE, Pablo, 1998. "'Tus labios se unieron con los labios de Dios'. Teología de una homilía sobre el nacimiento de la Virgen María", *Ephemerides Mariologicae*, 48: 377-401.

¹⁰² 6d. *aver* LV, FF, M] *haver* SG]

¹⁰³ 6e. *mercet* LV, SG, FF, M] Uso de la grafía *-t* para representar el sonido dental sordo, que puede tratarse de una interferencia del catalán (*vid.* nota al verso 2a).

- ARNAL PURROY, María Luisa y José María Enguita Utrilla, 1993. "Aragónés y castellano en el ocaso de la Edad Media", *Aragón en la Edad Media*, 10-11: 51-84.
- ARRONIS LLOPIS, Carme, 2015. "«Santa sobre totes les santes». La Verge Maria com a model de santedat femenina: la proposta de Miquel Peres", *Medievalia*, 18, vol. 2: 65-95.
- AZUELA, María Cristina, 2011. "Imágenes textiles de la creación literaria medieval", en Concepción Company Company y Aurelio González, *Textos medievales, recursos, pensamiento e influencia*, México: Universidad Autónoma de México, 409-420.
- BALDERAS VEGA, Gonzalo, 2008. *Cristianismo, sociedad y cultura en la Edad Media*, México: Universidad Iberoamericana.
- BAÑOS VALLEJO, Fernando ed., 2011. Gonzalo de Berceo, *Milagros de Nuestra Señora*. Barcelona: RAE.
- BILLY, Dominique, 2005. "Remarques inédites sur les stramps catalans", en Dominique Billy y Ann Buckley (coords.), *Études de langue et de littérature médiévales*, Bélgica: Brepols, 531-543.
- BLECUA, Alberto, 1983. *Manual de crítica textual*, Madrid, Castalia.
- BOTAS SAN MARTÍN, Isabel, 1992. "Oraciones, ensalmos y conjuros", *Revista de Folklore*, 141, tomo 12b: 90-99.
- BUIDE DEL REAL, Francisco Javier, 2022. "La carne santificada. El culto a los santos desde la teología de Juan Damasceno", *Salmanticensis*, 69: 305-357.
- CABEZAS DE HERRERA, Ricardo, 2009. "Pedro Lombardo: Sententiarum libri IV", *Boletín de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes*, 17: 163-180.
- CABRÉ, Lluís y Marcel Ortín, 2014. "Ausiàs March i els poetes catalans del segle xv", en Lola Badia (dir.), *Història de la literatura catalana*

- II, *Literatura medieval*, II: segles XIV-XV, Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 353-397.
- CABRÉ, Miriam, 2013. “La lírica d’arrel trovadoresca”, en Lola Badía (dir.), *Història de la literatura catalana I, Literatura Medieval, I: Dels orígens al segle XIV*, Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 219-296.
- CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, 1982. “Aspectos cristológicos en la iconografía de la Theotokos”, en Lucas F. Mateo Seco (dir.), *Cristo, Hijo de Dios, Redentor del hombre. III Simposio Internacional de Teología*, Pamplona: Universidad de Navarra, 573-586.
- CASANOVA, Emili, 2011. “Influencia histórica del aragonés sobre el valenciano”, *Archivo de Filología Aragonesa*, 67: 201-235.
- CASAS HOMS, José María ed., 1956. «*Torcimany*» de Luis de Averçó. *Tratado retórico gramatical y diccionario de rimas*, Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto Miguel de Cervantes.
- CATALÀ GORGUES, Miguel Ángel y Margarita Llorens Herrera, 2007. *La Inmaculada Concepción en la Historia, la Literatura y el Arte del pueblo valenciano*, Valencia: Universidad de Valencia.
- CAVALLERO, Pablo (trad. y anot.), 2007. Dionisio Areopagita. *La jerarquía celestial, La jerarquía eclesiástica, Teología mística, Epístolas varias*. Buenos Aires: Losada.
- CICA. *Corpus informatizat del Català Antic*. Turrella, Joan (dir.). <<http://cica.cat/>>. Fecha de consulta: 5 de mayo de 2023.
- CLARKE, DOROTHY C., 1942. “The *copla real*”, *Hispanic Review*, 10/2: 163-165.
- CORDE. *Corpus Diacrónico del Español*. Real Academia Española. <<http://corpus.rae.es/cordenet.html>>. Fecha de consulta: 20 de mayo de 2023.
- DEYERMOND, Alan, 1999. “El tejido en el texto, el texto tejido: *Las chansons de toile* y poemas análogos”, *Estudios Románicos*, 11: 71-104.
- DI GIROLAMO CONSTANZO, 2003. “La versification catalane médiévale entre innovation et conservation de ses modèles occitans”, *Revue des Langues Romanes*, 1: 41-74.

- DI GIROLAMO COSTANZO y Donatella Siviero, 1999. “D’Orange a Beniarjó (passant per Florència): una interpretació dels estramps catalans”, *Mot So Razo*, 1: 32-39.
- DISALVO, SANTIAGO, 2015. “El gozo del Paraíso en dísticos elegíacos: notas sobre algunos milagros marianos de Nigel de Canterbury” *Auster*, nro. 20, pp. 1-15 <http://www.auster.fahce.unlp.edu.ar/article/view/Aus025>. Fecha de consulta: 3 de julio de 2023.
- , 2013. *Los monjes de la Virgen: representación y reelaboración de la cultura monacal en Las Cantigas de Santa María de Alfonso X*. Newark: Juan de la Cuesta.
- DIZ, Marta Ana, 1995. *Historias de certidumbre: los Milagros de Berceo*, Newark (Del.): Juan de la Cuesta.
- DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, José, 2011. “Palabras sin rima o disonantes”, *Rhythmica*, 9: 11-41.
- DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Ana, 1998. “*Compassio* y *co-redemptio* en las *Cantigas de Santa María*: Crucifixión y Juicio Final”, *Archivo Español de Arte*, 281: 17-35.
- DUTTON, Brian, 1990-1991. *El cancionero del siglo xv (c. 1360-1520)*, Salamanca: Universidad de Salamanca, 7 vols.
- ENGUITA UTRILLA, José María y Vicente Lagüéns Gracia, 2002. “Vestiduras y distintivos reales en el ceremonial de consagración y coronación de los Reyes de Aragón”, *Moda y sociedad: la indumentaria: estética y poder*, 207-236.
- ESCARTÍ, Vicent Josep, 2011. “Conexiones e interferencias en la literatura valenciana del siglo XV”, *e-Spania*, 11, edición online disponible en <https://doi.org/10.4000/e-spania.20384>. Fecha de consulta: 7 de julio de 2023.
- FABRA I POCH, Pompeu, 2006. *Gramàtica catalana*, (edición facsimilar de la 7ma. ed., Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1933), Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

- FERRANDO FRANCÉS, Antoni, 1983. "Certamen en 'Lahors de la Verge Maria'. València, 1474" en *Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX*, València: Institució Alfons el Magànim, 166-219.
- , 1982. "Un precedent del bilingüisme literari Valencià: La tertúlia d'Isabell Suaris a la València quatrecentista", *Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona*, 38: 105-131.
- FERRANDO FRANCÉS, Antoni y Marinela García Sempere, 2002. "Lo Passi en cobles (1493), de Bernat Fenollar, Pere Martines, Joan Escrivà y Joan Roís de Corella", en AA.VV., *Bibliofilia Antigua IV*, València: Vicent García, 121-143.
- FLORES MATUTE, Francisco Jesús, 2018. "La Virgen apocalíptica, problemática de su simbología desde los ejemplos andaluces góticos, tardogóticos y del renacimiento temprano", *Revista Digital de Iconografía Medieval*, 20, vol. 10: 1-23.
- GILES, Ryan, 2013. "Sewn without a Needle: The Chasuble of St. Ildephonsus in the Milagros de Nuestra Señora", *La Crónica*, 42, vol. 1: 281-297.
- GÓMEZ-FARGAS, Rosa María, 1989. "Peculiaridades lingüísticas aragonesas en *Triste deleytaçion*", *Archivo de filología aragonesa*, 42-43: 21-64.
- GONZÁLEZ HERNANDO, Irene, 2008. "Iconografía de la Virgen y los grandes temas marianos. II. Figuras aisladas", *Liceus*: 1-22.
- GONZÁLEZ OLLÉ, Fernando, 2009. "Actitudes lingüísticas de los Reyes de Aragón", en Lagüéns Gracia, Vicente (coord.), *Baxar para subir: colectánea de estudios en memoria de Tomás Buesa Oliver*, Zaragoza: Instituto Fernándo el Católico, 87-110.
- GRASSO, Ludmila, 2021. "«Lengua y estil lo que placent vo(s sia)»: catalanismos y aragonesismos en los cuatro poemas castellanos de *Les trobes o Lahors de la Verge (74*LV)*", *Revista de Literatura Española Medieval y del Renacimiento*, 25: 359-384. https://parnaseo.uv.es/lemir/Revista/Revista25/14_Grasso_Ludmila.pdf. Fecha de consulta: 12 de julio de 2023.
- , en prensa. "Particularidades métricas y lingüísticas de los poemas en castellano y catalán de mossén Francesc Barceló en *Les trobes*

*o Lahors de la Verge (74*LV)*”, *Actas del Congreso de la Asociación Argentina de Hispanistas*, 2021.

- GRIERA, Antoni ed., 1921. *Diccionari de rims de Jaume March*, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
- GUARNER, Luis, 1974. *Les Trobes en lahors de la Verge Maria. Primer incunable español*. Valencia: Patronato Nacional del V Centenario de la Imprenta.
- HAMLIN, Cinthia María, 2015. “«Sobre yelo escribes»: el protagonismo de lo escrito (y otras lecturas metapoéticas) en los milagros «La casulla de San Ildefonso» y «Teófilo» de Berceo”, *Incipit*, 25: 71-102.
- HAMLIN, Cinthia María y Ludmila Grasso, 2022. “Los poemas en arte mayor castellano de *Les trobes o Lahors de la Verge (74*LV)*: problemas ecdóticos, interferencias lingüísticas, edición crítica”, *Revista de Cancioneros, Impresos y Manuscritos*, 11: 148-211.
- HERRÁN ALONSO, Emma, 2005. “La configuración literaria del tópico del “Miles christi” entre la Edad Media y el Renacimiento”, *Actes del X Congrès Internacional de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval*, vol. 2: 879-893.
- LAPESA, Rafael, 1980. *Historia de la lengua española*, Madrid: Gredos.
- LLEAL, Coloma, 2017. *Breu història de la llengua catalana*, Titivillus (edición digital) [1° edición 2003].
- LONDOÑO, Marcela, 2018. “En los confines de la piedad. Palabras poderosas: ensalmos, nóminas, conjuros y oraciones”, en María Morrás (coord.), *Espacios en la Edad Media y el Renacimiento*, Salamanca: Universidad de Salamanca, 681-694.
- MARTÍ CASTELLÀ, Sadurní, 2017. “Pour une première approche de la vision de Marie dans l’oeuvre de Francesc Eiximenis”, en P. Bretel, et. al. (dirs.), *La Vierge dans les arts et les littératures du Moyen âge*, París: Honoré Champion, 121-137.

- MARTÍ CASTELLÀ, Sadurní; David Guixeras; Xavier Renedo i Puig y Barry Taylor, 2014. “Eiximenis i la prosa doctrinal del segle XIV”, en Àlex Broch et.al. (dir.), *Història de la literatura catalana*, vol. 2 (Literatura medieval (II). Segles XIV-XV), 13-103.
- MARTÍ CASTELLÀ, Sadurní; Josep Pujol y Rosanna Cantavella, 2013. “La prosa religiosa” en Àlex Broch et.al. (dir.), *Història de la literatura catalana*, vol. 3 (Literatura medieval (III). Segle XV), 357-408.
- MARTÍ GRAJALES, Francisco, 1894. “Advertencia del editor”, en *Les trobes en lahors de la Verge María. Primer libro impreso en España. Les Trobes en lahors de la Verge Maria, publicadas en Valencia en 1474 y reimpresas por primera vez*, Valencia: Librería de Pascual Aguilar, 16-91.
- MARTÍNEZ ROMERO, Tomàs, 2018. *Bernat Fenollar y Miquel Estela, poetes de cançoner*, Valencia: Tres i quatre.
- MARTOS, Josep Lluís, 2023a. “Las poesías en castellano de *Les trobes en lahors de la Verge Maria* (74*LV)”, *Revista de Filología Románica*, 40: 135-151.
- , 2023b. *El primer cancionero impreso y un pliego poético incunable*, Madrid: Iberoamericana.
- , 2021. “*Les trobes en lahors de la verge Maria*: historiografía de un incunable poético *isine notis?*”, *Criticón*, 141, pp. 15-36. <https://doi.org/10.4000/criticon.18914>
- , 2018. “Fuentes poéticas incunables: el cancionero 87FD y Juan Tallante”, en Andrea Zinato y Paola Bellomi (eds.), *Poesía, poéticas y cultura literaria*, Como-Pavia: Ibis, 523-533.
- , 2017. “Rima y ecdótica en Joan Roís de Corella: Sotsmissió amorosa”, en *Variación y testimonio único. La reescritura de la poesía*, Alicante: Universitat d’Alacant, 229-252.
- , 2013. “Variantes y variaciones interpoemáticas: de la *Vida de la sacratíssima Verge Maria* a la *Lahor de la Verge* de Joan Roís de Corella”, *Revista de Literatura Medieval*, 25: 135-164.
- MATEO PALACIOS, Ana, 2014. “Aragonesismos y catalanismos en la traducción castellana realizada por Gonzalo García de Santa María

- de *Las vidas de los sanctos religiosos de Egipto*”, *Archivo de Filología Aragonesa*, 70: 87-114.
- MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, 1952. *Manual de gramática histórica española*, Madrid: Espasa-Calpe.
- OLIVA, Salvador, 1986. *Introducció a la mètrica*, Barcelona: Quaderns Crema.
- PARRAMON I BLASCO, Jordi, 1992. *Repertori mètric de la poesia catalana medieval*, Barcelona: Curial, Abadía de Montserrat.
- PARRILLA, Carmen, 2017. “Algunos aspectos de variación textual en la poesía contenida en *El Grimalte y Gadissa* de Juan de Flores”, en Josep Lluís Martos Sánchez (coord.), *Variación y testimonio único, la reescritura de la poesía*, Alicante: Universitat d’Alacant, 253-269.
- PEREA RODRÍGUEZ, Óscar, 2003. “Valencia en el *Cancionero General* de Hernando del Castillo: los poetas y los poemas”, *Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica*, 21: 227-251.
- PÉREZ BOSCH, Estela, 2005. “Algunos casos de bilingüismo castellano catalán en el *Cancionero general de 1511*. Propuesta de aproximación histórica y literaria”, en *Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval*, A Coruña: Toxosoutos, 355-370.
- , 2009. *Los valencianos del Cancionero General: estudio de sus poesías*, Valencia: Universitat de Valencia.
- POTTIER, Bernard, 1986. Mouton, Pilar García (trad.), “La evolución de la lengua aragonesa a fines de la Edad Media”, *Archivo de Filología Aragonesa*, 38: 225-240.
- PUJOL, Josep, 1990. “Els Versos estramps a la lírica catalana medieval”, *Llengua i literatura*, 3: 41-87.
- REYES GÓMEZ, Fermín de los, 2015. *La imprenta incunable, el nuevo arte maravilloso de escribir*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

- RIQUER, Martí de, 2012. "Introducción a la lectura de los trovadores", en *Los trovadores*, Barcelona: Ariel, 9-102.
- RIQUER MARTÍ DE, Antoni Comas y Joaquim Molas, 1985. *Història de la literatura catalana*, Barcelona: Ariel.
- RIUTORT, Macià, 1992-1993. "La literatura epèdica de l'alt-alemany antic i (eixarms ml, m2, l, p, m, t i z)", *Revista de Filologia*, 14: 241-265.
- RODRÍGUEZ PEINADO, Laura, 2014. "La Anunciación", *Revista Digital de Iconografía Medieval*, 12, vol. 6: 1-16.
- SAN BERNARDO DE CLARAVAL, 1993. *Los grados de humildad y soberbia*, Obras Completas de San Bernardo, vol. I, Madrid: BAC.
- SANCHIS GUARNER, Manuel ed., 1979. *Les trobes en lahors de la Verge Maria*, Valencia: Vicent García Editors SA.
- SERRA I BALDÓ, Alfons, 1932. *Resum de poetica catalana (Mètrica i versificació)*, Barcelona: Editorial Barcino.
- TORRÓ TORRENT, Jaume, 2014. "La poesia cortesana", en *Historia de la literatura catalana II, Literatura medieval, II: segles XIV-XV*, Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 261-352.
- TWOMEY, Lesley, 2008. *The Serpent and the Rose. The Immaculate Conception and Hispanic Poetry in the Late Medieval Period*, Leiden/Boston: Brill.
- VALERO MORENO, Juan Miguel, 2016. "Las formas estróficas", en Fernando Gómez Redondo (coord.), *Historia de la Métrica castellana*, San Millán de la Cogolla: Cilengua, 502-540.
- VARO PINEDA, Francisco, 2008. "De Judit a María. La recepción del libro de Judit en la Iglesia", *Scripta de Maria*, 5: 37-79.
- YEBRA ROVIRA, Carmen, 2020. "Judit, una heroína bíblica en el siglo XIX: dama virtuosa, madre de la patria o mujer fatal", *Cuadernos de Ilustración y Romanticismo*, 26: 251-271.
- ZAMORA VICENTE, Alonso, 1985. "Aragonés", en *Dialectología española*, Madrid: Gredos, 211-286.